

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO
(ESAMC)

ELLEN CAROLINA DIAS – 102210022

HELOISE BELGINI – 102210058

LUANA BARBOSA – 101210072

PROJETO DE GRADUAÇÃO ESAMC

ELO FOTOGRAFIA

JUNDIAÍ/ SP

2025

ELLEN CAROLINA DIAS – 102210022

HELOISE BELGINI – 102210058

LUANA BARBOSA – 101210072

PROJETO DE GRADUAÇÃO ESAMC: Elo Fotografia

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à disciplina de Projeto de
Graduação Esamc II, da universidade Esamc,
como requisito para conclusão da disciplina.

Orientadora: Adriana Sanged Durante

JUNDIAÍ/ SP

2025

Ellen Carolina Dias – 102210022

Heloise Belgini – 102210058

Luana Barbosa – 101210072

PROJETO DE GRADUAÇÃO ESAMC:

ELO FOTOGRAFIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Projeto de Graduação Esamc II, da universidade Esamc, como requisito para conclusão da disciplina.

Jundiaí, 03 de dezembro de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Adriana Sanged Durante

Prof^o. Edson De Nardi Veloso

Prof^o. Paulo Henrique de Oliveira

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta o planejamento estratégico da Elo Fotografia, empresa especializada em fotografia corporativa e cobertura de eventos de endomarketing e comunicação interna. Localizada em Jundiaí/ SP, a Elo Fotografia desenvolve soluções personalizadas que fortalecem a comunicação organizacional e valorizam a imagem profissional dos colaboradores.

O estudo contempla a definição de missão, visão, valores, objetivos empresariais e diretrizes estratégicas, além de uma análise aprofundada do macroambiente, microambiente e concorrência regional, inclui também o desenvolvimento do manual de identidade visual e a estruturação dos planos de marketing e operações.

Esse planejamento posiciona a Elo Fotografia como uma marca capaz de entregar soluções visuais alinhadas ao branding corporativo, oferecendo conteúdo humanizado, profissional e estrategicamente qualificado. Como resultado das análises, o trabalho apresenta ainda a projeção de crescimento e consolidação da empresa no segmento de fotografia corporativa na cidade de Jundiaí e região.

Palavras-chave: Fotografia corporativa; Endomarketing; Comunicação interna; Planejamento estratégico; Posicionamento de marca.

ABSTRACT

This final course project presents the strategic planning of Elo Fotografia, a company specializing in corporate photography and coverage of internal marketing and communication events. Located in Jundiaí/SP, Elo Fotografia develops customized solutions that strengthen organizational communication and enhance the professional image of employees.

The study includes the definition of mission, vision, values, business objectives and strategic guidelines, as well as an in-depth analysis of the macro-environment, micro-environment and regional competition. It also includes the development of the visual identity manual and the structuring of marketing and operations plans.

This planning positions Elo Fotografia as a brand capable of delivering visual solutions aligned with corporate branding, offering humanized, professional and strategically qualified content. As a result of the analyses, the work also presents the projection of growth and consolidation of the company in the corporate photography segment in the city of Jundiaí and region.

Keywords: Corporate photography; Internal marketing; Internal communication; Strategic planning; Brand positioning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diretora de Marketing, Ellen.....	15
Figura 2 – Diretora Administrativa, Heloise.....	16
Figura 3 – Diretora Fotográfica, Luana.....	17
Quadro 1 – Macroambiente da Elo Fotografia.....	18
Quadro 2 – Análise das 5 Forças de Porter da Elo Fotografia.....	20
Quadro 3 – Vantagens e desvantagens de cada canal de distribuição.....	27
Quadro 4 – Análise do Marketing Mix dos concorrentes da Elo Fotografia.....	29
Quadro 5 – Análise das forças, fraquezas e padrão de reação dos concorrentes da Elo Fotografia.....	30
Gráfico 1 – Curva ABC de clientes da Elo Fotografia.....	34
Quadro 6 – Matriz SWOT da Elo Fotografia.....	41
Quadro 7 – Stakeholders da Elo Fotografia.....	47
Figura 4 – Marina Oliveira, persona da Elo Fotografia.....	50
Figura 5 – Logo versão principal (preto com detalhe dourado).....	52
Figura 6 – Logo versão monocromática.....	52
Figura 7 – Logo versão negativa (logotipo branco para fundos escuros).....	53
Figura 8 – Paleta de cores da Elo Fotografia.....	53
Figura 9 – Cartão de visita Ellen Dias.....	54
Figura 10 – Cartão de visita Heloise Belgini.....	55
Figura 11 – Cartão de visita Luana Barbosa.....	55
Figura 12 – Mockup dos cartões de visita.....	55
Figura 13 – Cartão de visita ambientado.....	56
Figura 14 – Demonstração de posts do Instagram.....	56
Figura 15 – Página inicial site da Elo Fotografia.....	57
Figura 16 – Página do portfólio do site da Elo Fotografia.....	58
Quadro 8 – Valores dos Ensaios Corporativos Estúdio.....	59
Quadro 9 – Valores dos Ensaios Corporativos Externos.....	60
Quadro 10 – Valores das Coberturas de Eventos.....	61
Figura 17 – Planta baixa do estúdio da Elo Fotografia.....	63
Figura 18 – Planta 3D do estúdio da Elo Fotografia.....	63
Figura 19 – Organograma Elo Fotografia.....	70
Quadro 11 – Plano de investimentos da Elo Fotografia.....	78
Quadro 12 – Custos estimados Elo Fotografia.....	82

Quadro 13 – Planejamento Elo Fotografia.....	83
Tabela 1 – Projeção Receitas e Despesas Elo Fotografia.....	84
Tabela 2 – Projeção Lucros e Perdas Elo Fotografia.....	87
Tabela 3 – Projeção Fluxo de Caixa Elo Fotografia.....	88
Tabela 4 – Balanço Patrimonial Projetado de Abertura Elo Fotografia.....	89
Tabela 5 – Avaliação Financeira Elo Fotografia.....	90

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

B2B	Business to Business
CEO	Chief Executive Officer
CFO	Chief Financial Officer
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COO	Chief Operating Officer
CRM	Customer Relationship Management
CSLL	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
EPP	Empresa de Pequeno Porte
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IRPJ	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
ISS	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
JUCESP	Junta Comercial do Estado de São Paulo
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
ME	Microempresa
PIS	Programa de Integração Social
RH	Recursos Humanos
ROI	Retorno Sobre Investimento
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SP	São Paulo
TIR	Taxa Interna de Retorno
TMA	Taxa Mínima de Atratividade
VPL	Valor Presente Líquido

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	13
2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	14
3 MACROAMBIENTE.....	18
4 MICROAMBIENTE.....	20
4.1 Mercado e Setor.....	21
4.1.1 Análise de Mercado Interno e Externo.....	22
4.1.2 Participação de Mercado.....	22
4.1.3 Evolução de Demanda.....	23
4.2 Fornecedores.....	24
4.2.1 Como Funciona O Mercado Fornecedor.....	24
4.2.2 Principais Fornecedores.....	25
4.2.3 Relação Econômica e Política Com Os Fornecedores.....	25
4.2.4 Diferenciação Dos Fornecedores Por Insumos Estratégicos.....	25
4.2.5 Parcerias Ou Exclusividade.....	26
4.2.6 Análise Do Poder De Barganha Dos Fornecedores.....	26
4.3 Canais de Distribuição.....	26
4.3.1 Vantagens E Desvantagens De Cada Canal.....	27
4.3.2 Análise Do Poder De Barganha Dos Canais De Distribuição.....	28
4.4 Concorrência.....	29
4.4.1 Previsão De Entrada De Novos Competidores (Entrantes e Substitutos).....	31
4.5 Clientes Potenciais.....	32
4.5.1 Comportamento de compra.....	32
4.5.2 Comportamento Pós-Compra.....	32
4.5.3 Público-alvo.....	32
4.5.4 Fatores Culturais e Regionais.....	33
4.5.5 Fatores Sociais.....	33
4.5.6 Fatores Pessoais.....	33
4.5.7 Fatores Psicológicos.....	33
4.5.8 Envolvimento e Frequência De Compra.....	33
4.5.9 Atributos Valorizados.....	33
4.5.10 Prospecção De Clientes.....	33
4.5.11 Curva ABC de Clientes.....	34

4.5.12 Análise De Dependência De Clientes.....	35
4.5.13 Poder de Barganha Entre Clientes.....	35
5 FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO.....	35
5.1 1º ano – Estabelecimento da marca.....	36
5.2 2º ano - Ampliação de portfólio e cases de sucesso.....	36
5.3 3º ao 5º ano - Expansão regional estratégica.....	37
5.3.1 Cabreúva.....	37
5.3.2 Campinas.....	38
5.3.3 Itatiba.....	38
6 ANÁLISE DE POTENCIAL DE MERCADO.....	38
6.1 Mercado Total.....	39
6.2 Mercado Potencial.....	39
6.3 Mercado Disponível.....	39
6.4 Mercado Penetrado.....	40
7 MATRIZ SWOT.....	41
8 PLANO DE NEGÓCIO.....	43
8.1 Estrutura Organizacional.....	43
8.2 Missão, Visão e Valores.....	44
8.3 Objetivos Empresariais.....	45
8.4 Diretrizes Empresariais.....	45
8.5 Estratégia Empresarial.....	46
8.6 Vantagem Competitiva.....	47
8.7 Stakeholders.....	47
9 PLANO DE MARKETING.....	48
9.1 Persona.....	49
9.2 Mercado-alvo e Posicionamento da Marca.....	50
9.3 Manual de Marca.....	51
9.3.1 Logotipo.....	51
9.3.2 Tipografia.....	53
9.3.3 Paleta De Cores.....	53
9.3.4 Aplicações Práticas e Consistência Visual.....	54
9.3.5 Tom de Voz da Marca.....	58
9.4 SERVIÇOS.....	58
9.4.1 Ensaios Corporativos Estúdio.....	59

9.4.2 Ensaio Corporativos Externos.....	59
9.4.3 Cobertura de Eventos.....	60
9.5 Formas de Pagamento.....	61
9.6 Distribuição.....	62
9.7 Plano de Comunicação.....	64
10 PLANO DE OPERAÇÕES.....	65
10.1 Produção do Serviço.....	65
10.2 Produtividade.....	66
10.3 Qualidade.....	67
10.4 Logística.....	67
11 PLANO DE SUPRIMENTOS.....	68
12 PLANO DE RH.....	69
12.1 Organograma.....	69
12.2 Cargos e Salários.....	71
12.3 Políticas de Remuneração.....	71
12.4 Política de Contratação.....	72
12.5 Política de Treinamento.....	73
12.6 Motivação.....	74
12.7 Poder.....	75
12.8 Desenvolvimento de RH.....	75
12.9 Indicadores de Desempenho.....	77
12.10 Feedback.....	78
13 PLANO DE INVESTIMENTOS.....	78
14 ESTRUTURA JURÍDICO-LEGAL.....	80
15 PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....	83
16 PROJEÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	84
16.1 Lucros e Perdas.....	86
16.2 Fluxo de Caixa.....	87
16.3 Balanço Patrimonial.....	88
17 FUNDING.....	90
18 AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO.....	90
19 FERRAMENTAS DE REVISÃO E CONTROLE.....	91
19.1 Indicadores de Resultados.....	92
19.2 Frequência de Análise e Revisão.....	92

19.3 Ações em Caso de Resultados Conforme o Planejado.....	93
20 CONCLUSÃO.....	94
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	96

1 INTRODUÇÃO

A valorização da imagem institucional e da comunicação interna tem se tornado um elemento fundamental na construção de marcas fortes e engajadas. A comunicação visual ocupa um papel importante no ambiente corporativo atual, especialmente em um contexto marcado pela tecnologia e digitalização acelerada, pela competitividade do mercado e pela valorização da cultura organizacional. Nesse cenário, a fotografia corporativa se apresenta como um recurso estratégico para fortalecer a identidade visual das empresas, humanizar a comunicação e evidenciar seus valores institucionais. A imagem se tornou um instrumento de pertencimento e engajamento e, quando aliado ao *endomarketing*, faz com que os colaboradores se reconheçam como parte essencial da cultura organizacional.

Inserida nesse contexto, a Elo Fotografia surge como uma empresa especializada em soluções visuais alinhadas às necessidades corporativas, oferecendo retratos profissionais, ensaios institucionais e coberturas de eventos internos. Atua em um mercado em constante expansão, composto majoritariamente por organizações de pequeno e médio porte que reconhecem a imagem como elemento estratégico de comunicação interna. Compreender esse ambiente e planejar sua atuação de forma estratégica se torna essencial para garantir competitividade e diferenciação frente aos concorrentes.

Este trabalho tem por objetivo apresentar o planejamento estratégico da Elo Fotografia, contemplando desde sua estruturação institucional, com missão, visão, valores e diretrizes, até o desenvolvimento de um plano de *marketing*, plano de operações e proposta de expansão regional. Além disso, o estudo discute a importância da fotografia corporativa como ferramenta de comunicação e *endomarketing*, analisando como imagens humanizadas e alinhadas ao *branding* contribuem para a construção de reputação, fortalecimento da cultura interna e a criação de valor percebido.

2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Elo Fotografia é uma empresa especializada em fotografia corporativa, localizada em Jundiaí, São Paulo. Se destaca no mercado pelo atendimento personalizado, excelência na execução dos serviços e agilidade na entrega dos materiais. Seu compromisso é traduzir, por meio da fotografia, a identidade e os valores de cada cliente, proporcionando imagens que transmitam profissionalismo e credibilidade.

Fundada com o objetivo de fortalecer a imagem corporativa de empresas de diversos segmentos, a Elo Fotografia entende a importância de uma comunicação visual estratégica. Por isso, oferece uma ampla variedade de pacotes fotográficos, atendendo especialmente às necessidades de pequenas empresas. Entre os serviços prestados, estão ensaios institucionais, retratos profissionais e fotografias para redes sociais.

Além disso, a empresa realiza a cobertura de eventos empresariais, registrando momentos importantes como palestras, treinamentos, convenções e confraternizações. Com um olhar atento aos detalhes e à identidade de cada cliente, a Elo Fotografia busca capturar a essência dos eventos, garantindo registros autênticos e impactantes.

Outro diferencial consiste na capacitação contínua de sua equipe, realizada por meio de cursos e treinamentos voltados às áreas de Recursos Humanos e *Endomarketing*, o que lhe confere um importante diferencial competitivo no mercado. Essa qualificação possibilita à empresa ir além da simples entrega de imagens tecnicamente bem produzidas, permitindo o alinhamento dos registros fotográficos às estratégias de engajamento interno e ao fortalecimento da cultura organizacional, transformando as imagens em instrumentos eficazes de comunicação e gestão corporativa, atuando como parceira das empresas-clientes no desenvolvimento de soluções visuais alinhadas à identidade e aos objetivos institucionais, e não apenas como uma prestadora de serviços, o que reforça sua diferenciação e relevância no contexto competitivo.

Ellen Dias, 26 anos, atua como Diretora de *Marketing*. É responsável pelo desenvolvimento e implementação de estratégias de divulgação, posicionamento de marca e ações de *marketing* digital, com foco em fortalecer a imagem da empresa e impulsionar as vendas.

Figura 1 – Diretora de *Marketing*, Ellen.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Heloise Belgini, 23 anos, atua como Diretora Administrativa, sendo a responsável pela gestão financeira da Elo Fotografia. Atua no monitoramento do fluxo de caixa, controle de despesas e administração de recursos humanos, assegurando o equilíbrio financeiro da empresa.

Figura 2 – Diretora Administrativa, Heloise.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Luana Barbosa, 26 anos, exerce o cargo de diretora fotográfica. É a responsável por coordenar e executar as sessões fotográficas, liderando o planejamento visual dos projetos e garantindo que cada ensaio reflita com fidelidade a identidade dos clientes.

Figura 3 – Diretora Fotográfica, Luana.

Fonte: Próprio autor, 2024.

3 MACROAMBIENTE

Quadro 1 – Macroambiente da Elo Fotografia.

VARIÁVEL AMBIENTAL CRÍTICA (VAC)	PORQUE ESSA VARIÁVEL É CRÍTICA	HISTÓRICO DA VARIÁVEL	TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS PARA A EMPRESA
Demografia	Impacta diretamente o público-alvo e o perfil dos potenciais clientes. O estúdio da Elo Fotografia está localizado na Rua Anchieta, Vila Boaventura, uma região estratégica de Jundiaí que concentra escritórios, clínicas, <i>coworkings</i> e negócios em expansão. Esses profissionais buscam retratos corporativos para uso em redes sociais, sites e materiais institucionais, o que impulsiona a demanda pelos serviços oferecidos pelo estúdio.	Jundiaí tem se consolidado como polo de negócios e serviços. A região central atrai empresas de diversas áreas, como saúde, advocacia, tecnologia e consultorias.	A expectativa é de crescimento do empreendedorismo local e da ocupação de salas comerciais por profissionais nas áreas como saúde, estética, contabilidade, direito e <i>marketing</i> .	A empresa pode se consolidar como referência regional, a localização estratégica da Elo Fotografia permite o atendimento prático e próximo desses profissionais, com pacotes personalizados para retratos corporativos, fotografia de equipe, fotos para redes e websites.
Economia	A economia afeta diretamente o poder de compra das empresas e profissionais que contratam serviços de fotografia corporativa, além de impactar os custos de operação e investimentos em equipamentos.	Em 2023, o PIB cresceu 2,9%. A inflação foi de 4,62%, dentro da meta. A Selic segue elevada (14,25% em 2025), dificultando financiamentos.	O Banco Mundial projeta crescimento do PIB de 2,2% para 2025. A inflação deve continuar controlada, mas insumos e crédito seguirão caros.	Empresas podem aumentar investimentos em imagem institucional. Será necessário equilibrar preços, além de planejar investimentos com cautela devido ao custo de crédito.

Quadro 1 – Macroambiente da Elo Fotografia.

<p>Legislação</p>	<p>Impacta diretamente o uso de imagens. Desde a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, surgiram novas exigências para o tratamento de dados pessoais, especialmente relevantes para empresas que lidam com imagens de clientes. O uso de imagens corporativas envolve questões de direitos autorais e direitos de imagem, exigindo atenção para evitar infrações legais.</p>	<p>A LGPD exige que as empresas adotem responsabilidades quanto ao consentimento e à proteção desses dados. No Brasil, existem leis que garantem a proteção dos direitos autorais e de imagem, tornando necessária a obtenção de autorização para a utilização dessas imagens.</p>	<p>Espera-se uma fiscalização mais intensa e um aumento da conscientização sobre a privacidade. Com a crescente utilização de imagens nas plataformas digitais e redes sociais, observa-se uma tendência de intensificação da fiscalização dos direitos de imagem.</p>	<p>A Elo Fotografia deve formalizar consentimentos e contratos com cláusulas claras de uso de imagem, respeitar os direitos dos fotografados para evitar litígios.</p>
<p>Tecnologia</p>	<p>O avanço tecnológico impacta diretamente nos processos de captação, edição e entrega de imagens.</p>	<p>A fotografia evoluiu rapidamente com equipamentos mais acessíveis e <i>softwares</i> avançados. O uso de inteligência artificial na edição aumenta cada vez mais.</p>	<p>O crescimento de tecnologias como IA para tratamento de fotos, realidade aumentada para portfólios virtuais e ferramentas <i>online</i> de agendamento e atendimento automatizado.</p>	<p>Investir constantemente em atualizações de equipamentos e <i>softwares</i>, e aprimorar a presença digital.</p>
<p>Sociocultural</p>	<p>A valorização da presença digital e da marca pessoal impulsiona a busca por ensaios mais autênticos e humanizados.</p>	<p>Profissionais e empresas vêm mudando a forma de se apresentar visualmente.</p>	<p>A demanda por fotografias profissionais personalizadas e humanizadas tende a crescer, especialmente com a ascensão do <i>marketing</i> digital, incluindo redes sociais e sites.</p>	<p>A empresa pode se diferenciar com os pacotes para empresas de diversos portes, com um posicionamento que reflita autenticidade e conexão com o cliente.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4 MICROAMBIENTE

Quadro 2 – Análise das 5 Forças de Porter da Elo Fotografia.

FORÇA DE PORTER	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO
Ameaça de Produtos Substitutos	Atualmente, a maior ameaça de substituição vem de bancos de imagens prontos, da inteligência artificial e do uso de celulares com câmeras avançadas pelas próprias empresas. Embora essas opções não ofereçam o mesmo nível de personalização e qualidade profissional, podem ser consideradas alternativas mais baratas para empresas menores.	Para a Elo Fotografia, valorizar a personalização e alinhar-se com o <i>branding</i> corporativo de cada empresa, são estratégias que soluções automatizadas não entregam com a mesma eficácia.
Ameaça de Novos Entrantes	O setor de fotografia corporativa possui barreiras de entrada baixas, especialmente em relação ao capital inicial e formação técnica, facilitando a introdução de freelancers e fotógrafos migrando de outras áreas, dando mais relevância à construção de reputação, <i>networking</i> corporativo e portfólio sólido.	A Elo Fotografia pode reforçar sua imagem por meio de parcerias B2B e, principalmente, por sua atuação digital, incluindo <i>marketing</i> e portfólio.
Poder de Barganha dos Clientes	Com muitas empresas instaladas em Jundiaí, a demanda por fotografia corporativa é alta, mas a oferta de profissionais também é grande, o que dá aos clientes maior poder de negociação em relação a prazos, preços e condições	O poder de barganha dos clientes é elevado, mas a empresa pode reduzir esse impacto oferecendo pacotes personalizados e relacionamento consultivo e personalizado com seus clientes.

Quadro 2 – Análise das 5 Forças de Porter da Elo Fotografia.

<p>Poder de Barganha dos Fornecedores</p>	<p>No setor de fotografia, os fornecedores, como fabricantes de câmeras, lentes, equipamentos de iluminação, softwares de edição e até locações para ensaios, não exercem grande influência sobre os profissionais da área, pois há variedade de marcas, distribuidores e ferramentas disponíveis no mercado.</p>	<p>Para manter esse poder de barganha em níveis baixos, a Elo Fotografia pode apostar em capacitação interna para seus funcionários, aquisição de equipamentos próprios e construção de parcerias estratégicas com fornecedores confiáveis, garantindo autonomia e controle sobre seus processos.</p>
<p>Rivalidade Entre Concorrentes</p>	<p>O mercado de fotografia corporativa em Jundiaí e região é altamente competitivo, com profissionais que já atuam com clientes corporativos e têm forte presença digital, bom portfólio e autoridade construída, como Felipe Zidane, Risnic Fotografia, Oficina Photo Business e Grupo Photo.</p>	<p>A proposta da Elo Fotografia é apostar em um posicionamento claro e identidade visual forte. Além disso, ao se tornar referência em entregas consistentes e atendimento personalizado, a Elo se distancia da competição por preço e conquista espaço sólido no mercado.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.1 Mercado e Setor

O mercado de fotografia corporativa vem se tornando uma ótima oportunidade, sendo um fator estratégico para as empresas que querem fortalecer sua imagem e estreitar os laços com seu público interno e externo. Com a globalização, lidamos com um cenário altamente digital e competitivo, a comunicação visual se tornou um fator crucial para transmitir uma imagem profissional, transmitindo credibilidade e autoridade. Com essa análise, notamos que a cidade de Jundiaí/SP, com um polo industrial diversificado e em constante ampliação, representa uma ótima oportunidade de atuação e crescimento nos serviços especializados em fotografia corporativa, como os que a Elo oferece.

Nos subtópicos abaixo, apresentaremos uma análise aprofundada de mercado interno e externo, o cenário de participação de mercado, e aumento da demanda de fotografia corporativa em Jundiaí, visando identificar possibilidades de consolidação da Elo Fotografia na região.

4.1.1 Análise de Mercado Interno e Externo

O setor de fotografia corporativa em Jundiaí é caracterizado por uma presença consolidada de estúdios e profissionais que atendem empresas de diversos portes e segmentos. A crescente demanda por comunicação visual de qualidade, impulsionada pela digitalização dos negócios e pela valorização da imagem institucional, tem aumentado a demanda no mercado regional. Empresas buscam transmitir credibilidade, profissionalismo e identidade por meio de retratos corporativos, cobertura de eventos internos e externos, fotos para websites, redes sociais e materiais de *marketing*.

Observa-se uma tendência crescente na valorização de fotografias autênticas, com foco na humanização das marcas e na construção de conexões mais próximas com o público. A busca por soluções personalizadas, que reflitam os valores e a cultura da empresa, tem se destacado como um diferencial competitivo.

Além disso, a entrega digital das fotos e a agilidade neste processo tem se consolidado como uma vantagem competitiva importante. Em um cenário onde qualidade e experiência contam, empresas do setor que investem em inovação e relacionamento próximo com o cliente tendem a se destacar no mercado regional.

4.1.2 Participação de Mercado

O mercado de fotografia corporativa em Jundiaí apresenta um cenário competitivo, composto por estúdios estabelecidos, fotógrafos autônomos e agências de comunicação visual que incorporam a fotografia em seu portfólio de serviços. Embora ainda seja um setor fragmentado, com muitos pequenos players, algumas marcas já conquistaram relevância local, como Grupo Photo e Oficina Photo Business, que se destacam pela estrutura profissional, portfólio diversificado e atendimento a grandes empresas da região.

A maior parte das empresas que atuam nesse nicho concentra suas atividades em retratos corporativos, fotos para campanhas internas e catálogos de produtos, com foco em clientes dos setores industrial, logístico e comercial, consideradas áreas

fortes na economia de Jundiaí. Ainda assim, a participação de mercado é pulverizada: estima-se que nenhum player detenha uma fatia significativamente dominante, o que abre espaço para a entrada de novos concorrentes, como a Elo Fotografia.

Empresas com maior participação de mercado tendem a investir em equipamentos de ponta, *marketing* digital e relacionamento com agências de publicidade ou departamentos de comunicação corporativa. Além disso, costumam manter presença constante em redes sociais e participam de eventos empresariais e feiras locais, fortalecendo seu *networking* e autoridade no segmento.

Em contrapartida, há uma parcela considerável de profissionais freelancers que, mesmo com operações menores, atendem demandas específicas com qualidade e flexibilidade. Esse modelo permite preços mais competitivos, mas pode limitar a capacidade de escalar ou atender projetos mais complexos.

Assim, pode-se afirmar que o mercado de fotografia corporativa em Jundiaí é promissor, mas ainda pouco consolidado, o que representa uma oportunidade estratégica para empresas emergentes como a Elo Fotografia ganharem espaço com uma identidade bem definida e foco em excelência no atendimento ao cliente corporativo.

4.1.3 Evolução de Demanda

A demanda por fotografia corporativa tem apresentado um crescimento contínuo nos últimos anos, tanto em Jundiaí quanto em outras regiões do estado de São Paulo. O fortalecimento da presença digital das empresas, aliado à necessidade de construir uma imagem institucional sólida e profissional, tem impulsionado a procura por serviços fotográficos especializados. A Elo Fotografia tem a oportunidade de captar esse público ao se posicionar como uma empresa referência em retratos corporativos e cobertura de eventos empresariais, especialmente por atuar em uma região com forte atividade econômica e empresarial.

Jundiaí se destaca por sua localização estratégica, entre os polos de São Paulo e Campinas, com acesso facilitado às principais rodovias do estado, como Anhanguera e Bandeirantes. Esse fator logístico atraiu a instalação de grandes indústrias e centros de distribuição, como Ambev, Coca-Cola FEMSA, DHL e Grupo Boticário. O município também apresenta um parque industrial diversificado e um ambiente empreendedor ativo, com presença significativa de pequenas e médias empresas, além de startups e prestadores de serviços em expansão.

Essa dinâmica empresarial, aliada a indicadores socioeconômicos como alto IDH e renda per capita elevada, torna Jundiaí um terreno fértil para negócios que oferecem soluções em comunicação e imagem corporativa. Serviços como retratos profissionais, fotografia institucional e fotos para redes sociais vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, à medida que as empresas reconhecem a importância de uma comunicação visual autêntica, moderna e alinhada com seus valores. A oferta de soluções fotográficas que atendam a essas demandas específicas, aliada a um atendimento personalizado e à entrega de resultados que fortalecem o *branding* dos clientes, pode posicionar a Elo Fotografia como uma marca de destaque no segmento corporativo da região.

4.2 Fornecedores

O mercado fornecedor tem importância fundamental na estruturação operacional do serviço fotográfico. A atuação dos fornecedores impacta diretamente na qualidade, na eficiência e na competitividade das empresas, uma vez que envolve aquisição dos produtos, como equipamentos fotográficos e *softwares* de edição.

A Elo Fotografia, localizada em Jundiaí, São Paulo, tem fácil acesso a ampla rede de fornecedores e revendedores como a Santa Efigênia, localizada em São Paulo, com uma maior variedade e competitividade de preço e negociação.

Este capítulo visa apresentar os principais fornecedores do segmento fotográfico, analisar relações econômicas e identificar insumos estratégicos considerando aspectos comerciais, logísticos e tecnológicos.

4.2.1 Como Funciona O Mercado Fornecedor

O mercado fornecedor de fotografia, é composto por empresas que oferecem equipamentos fotográficos (câmeras, lentes, baterias, equipamentos de iluminação, cenário). Em São Paulo, o mercado é dinâmico, com diversos revendedores que realizam a importação dos equipamentos, o que pode gerar variações nos preços entre distribuidores oficiais de grandes marcas e vendedores locais. A localização em Jundiaí/SP facilita o acesso a esses fornecedores, especialmente na região da Santa Efigênia, que concentra grande parte da comercialização de equipamentos fotográficos.

4.2.2 Principais Fornecedores

Na região da Santa Efigênia, a comercialização de equipamentos fotográficos inclui:

1. Lojas Especializadas da Canon, Sony, Nikon, Fujifilm (câmeras e lentes)
 - Tec Point: Loja especializada em câmeras Nikon, Sony e Canon, incluindo lentes e acessórios gerais
 - Photo Art Audiovisual: Revendedores autorizados de Canon e Sony

Softwares de Edição de Foto e Vídeo:

 - Pacote Adobe (Photoshop, Ligthroom, Premiere): Considerado o mais abrangente para edição de fotos e vídeos.
 - Capture One Pro: Ferramentas avançadas para edição de cores e gerenciamento de arquivos em RAW

Iluminação e Acessórios:

 - OptiSom e Angel Foto: Revendedores de Godox, Profoto, Aputure (softboxes, flashes, refletores), equipamentos para iluminação profissional.

2. Cenários

Loja Wentz e Lumen Props: Lojas *online* que confeccionam e revendem fundos fotográficos lúdicos e realistas.

4.2.3 Relação Econômica e Política Com Os Fornecedores

O setor fotográfico depende de fornecedores internacionais para equipamentos, tornando-o sensível a oscilações cambiais e políticas de importação. Além disso, há custos fixos com renovação de equipamentos. As relações com fornecedores são geralmente comerciais, sem grande interferência de regulamentações governamentais, exceto em relação a impostos de importação sobre câmeras e acessórios.

4.2.4 Diferenciação Dos Fornecedores Por Insumos Estratégicos

Alguns fornecedores são considerados estratégicos devido à sua importância para a qualidade oferecida. Equipamentos como câmeras, lentes das marcas Canon, Nikon e Sony, garantem alta qualidade na entrega das fotos. *Softwares* de edição, como Adobe e Capture One, possibilitam acabamento refinado. Parcerias com

estúdios e locações locais oferecem cenários exclusivos e ambientes corporativos diferenciados, agregando valor ao serviço.

4.2.5 Parcerias Ou Exclusividade

É possível estabelecer parcerias com estúdios e locações de locais que oferecem ambientes diferenciados para realização dos ensaios fotográficos que pode agregar valor na entrega final.

4.2.6 Análise Do Poder De Barganha Dos Fornecedores

O poder de barganha dos fornecedores pode variar conforme o tipo de equipamento e a quantidade solicitada. Compras em grande volume, realizadas com revendedores maiores, podem oferecer maior poder de negociação. No entanto, comerciantes menores tendem a ser mais abertos à negociação e à construção de um relacionamento de longo prazo, o que pode facilitar eventuais necessidades de reparos e suporte técnico.

4.3 Canais de Distribuição

Os canais de distribuição são métodos utilizados para levar serviços e produtos até o consumidor final, eles são fundamentais para as empresas, pois desempenham um papel crucial na entrega para os consumidores. No mercado, os principais canais de distribuição são: canal direto, indireto e híbrido. No entanto, é importante ressaltar que quanto mais canais tiver, mais a visibilidade da marca aumenta. Pensando nisso, os canais de distribuição da marca serão:

- *Site / Portfólio Online* (site institucional e *landing page* de vendas): Por serem canais de distribuição diretos, a Elo Fotografia terá controle total na venda personalizada.

- *Redes Sociais* (Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn): Funcionam como canais de distribuição diretos quanto indiretos, dependendo da estratégia utilizada. Quando utilizadas para fortalecimento da marca e engajamento orgânico, atuam como canais indiretos. Já em campanhas de tráfego pago, funcionam como canais diretos, com foco em conversão imediata.

- *Networking Profissional*: É um canal direto, pois proporciona contato direto com o consumidor interessado na contratação do serviço. Além disso, permite uma

abordagem estratégica, baseada em confiança e relacionamento, o que pode aumentar a taxa de conversão.

- *E-mail Marketing e Newsletters*: Canal de distribuição direto, pois permite uma comunicação personalizada com o público. Facilitando o envio de novidades e conteúdo relevante fortalecendo o relacionamento com o cliente, incentivando a conversão.

4.3.1 Vantagens E Desvantagens De Cada Canal

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens de cada canal de distribuição.

CANAL	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Site / Portfólio Online	<p>SEO e atração orgânica: Um site bem estruturado transmite profissionalismo e credibilidade. Qualidade de SEO e atração orgânica, possibilitando um bom posicionamento nos mecanismos de busca, como o Google. Permitindo visitantes por meio de tráfego pago e orgânico.</p>	<p>Investimento em desenvolvimento e manutenção: É necessário profissionais para manter o site atualizado e funcional.</p>
Redes Sociais	<p>Aumento de alcance orgânico e pago: As redes sociais representam um número expressivo de público, tanto de forma orgânica quanto paga.</p> <p>Presença de marca: Aliadas para construir presença de marca e engajamento com o público.</p> <p>Interação direta: Estreitamento na relação com os seguidores, resultando em relacionamento.</p> <p>Criação de comunidade: Clientes e seguidores podem se tornar defensores da marca e compartilhar seu conteúdo espontaneamente.</p>	<p>Limitação do alcance devido aos algoritmos faz com o que o conteúdo nem sempre chegue para todo o público. O investimento constante nas plataformas são cruciais para gerar mais visibilidade.</p>

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens de cada canal de distribuição Elo Fotografia.

<p>Networking Profissional</p>	<p>Fortalece o relacionamento profissional: Amplia as possibilidades futuras, como colaborações e parcerias.</p> <p>Geração de oportunidades espontâneas: através de indicações ou de <i>networking</i> em si.</p>	<p>Requer tempo para construção e ganho de confiança: É um trabalho de longo prazo.</p> <p>Crescimento mais lento e baseado em relações interpessoais: Não há escala rápida, pois depende de confiança e convivência.</p>
<p>E-mail Marketing e Newsletters</p>	<p>Comunicação direta e segmentada: Permite falar com o público certo, de forma personalizada.</p> <p>Possibilidade de automação e mensuração de resultados: Dá para saber quantas pessoas abriram, clicaram e se interessaram.</p>	<p>Baixo índice de abertura se mal segmentado: Enviar conteúdo genérico ou irrelevante reduz a eficácia.</p> <p>Pode ser visto como spam se não houver valor percebido pelo público: Se o conteúdo não for útil ou interessante, será ignorado ou cancelado.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.3.2 Análise Do Poder De Barganha Dos Canais De Distribuição

A Elo Fotografia terá maior poder de barganha nos canais de distribuição direta, pois há um controle mais efetivo sobre os processos e o relacionamento com o cliente. Exemplos disso são o uso do espaço próprio, o *networking* e as redes sociais, que permitem uma comunicação mais personalizada e estratégica.

Por outro lado, nos canais como *e-mail marketing*, o poder de barganha é mais limitado, já que o principal objetivo desse canal não é necessariamente gerar conversão imediata, mas despertar o interesse pelo serviço e manter um relacionamento contínuo com o público.

4.4 Concorrência

Quadro 4 – Análise do Marketing Mix dos concorrentes da Elo Fotografia.

CONCORRENTE	OBJETIVO	PRODUTO	PREÇO	PRAÇA	PROMOÇÃO
<p>FELIPE ZIDANE PHOTOGRAPHY</p>	<p>Ser uma referência consolidada no ramo de fotografia de moda e retratos corporativos, expandir sua marca mundialmente e atrair clientes de diversos segmentos.</p>	<p>Retratos corporativos e voltados ao mundo da moda, oferecendo sessões em seu estúdio de alto padrão.</p>	<p>Preços elevados, considerando sua experiência internacional com o serviço “premium”, atraindo clientes de alto padrão.</p>	<p>Atendendo na grande região de Campinas, com vasta experiência em trabalhos internacionais. Já efetuou ensaios fotográficos em Paris, Londres, Nova Iorque, Fernando de Noronha, Deserto do Atacama, entre outros.</p>	<p>Forte presença nas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn, além de seu site com portfólio.</p>
<p>RISNIC FOTOGRAFIA</p>	<p>Tornar-se referência em fotografia corporativa, transmitir os valores das empresas por meio da fotografia e atender demandas variadas no meio corporativo.</p>	<p>Fotografia corporativa, atuando em diversos segmentos empresariais, como congressos, feiras, reuniões e retratos corporativos.</p>	<p>Moderado, com foco em preço justo e serviço de qualidade.</p>	<p>Atende na grande São Paulo e regiões ao redor.</p>	<p>Muito ativo no LinkedIn, onde encontra-se seu público-alvo. Também utiliza o site como seu portfólio.</p>

Quadro 4 – Análise do Marketing Mix dos concorrentes da Elo Fotografia.

<p>OFICINA ***** PHOTO BUSINESS</p>	Oferecer serviços de alta qualidade, sempre focando em inovação e personalização.	Especialização em fotografia profissional, com foco em projetos pessoais (autônomos) e empresas, utilizando equipamentos de última geração.	Preços competitivos, tendo a seu favor o uso de equipamento de ponta.	Atendem desde 2008 na região de Jundiaí, Campinas, São Paulo e interior.	Negócio muito ativo no Instagram, divulgando seus cases de sucesso.
<p>GRUPOPHOTO PRODUTORA</p>	Oferecer serviços de fotografia e vídeos institucionais personalizados e de alto padrão.	Especialização em fotos e vídeos corporativos, com atendimento personalizado.	Preços elevados, combinando o serviço oferecido, experiência no mercado e atendimento personalizado.	Desde 2005 atendendo em São Paulo e região, a produtora já realizou diversos trabalhos em Jundiaí.	Presente em redes sociais como Instagram, Facebook e LinkedIn, também promove seus serviços por meio de seu site, rico em conteúdo.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Quadro 5 – Análise das forças, fraquezas e padrão de reação dos concorrentes da Elo Fotografia.

CONCORRENTE	FORÇAS	FRAQUEZAS	PADRÃO DE REAÇÃO
<p>FELIPE ZIDANE PHOTOGRAPHY</p>	5 anos de experiência como fotógrafo profissional e mais de 7 anos como modelo comercial, trazendo um olhar diferenciado e atento. Estúdio moderno e equipado.	Possível custo elevado de seus serviços, limitando seu público. Dependência de sua imagem pessoal para o marketing.	Não tem a tendência de competir por preço, somente reforça seu diferencial e exclusividade com seus serviços de alto padrão, usando sua própria história como diferenciação.

Quadro 5 – Análise das forças, fraquezas e padrão de reação dos concorrentes da Elo Fotografia.

	<p>Diversas certificações acadêmicas que valorizam seu trabalho, experiência e especialização no nicho corporativo.</p>	<p>Dependência no setor corporativo, que pode oscilar influenciado por fatores externos, necessidade constante de atualização para se manter ativo no mercado.</p>	<p>Seu padrão de reação é reforçar sua autoridade acadêmica e sua vasta experiência no nicho.</p>
	<p>Uso de tecnologia avançada, sempre se atualizando nas tendências de mercado, atendimento personalizado e internacional. Experiência de trabalho com celebridades.</p>	<p>Dependência no setor corporativo, que pode oscilar influenciado por fatores externos.</p>	<p>Investe em tecnologia para se sobressair no mercado, se mantendo atualizado e bem equipado, frisando sua versatilidade no atendimento.</p>
	<p>Experiência consolidada no mercado com mais de 5.000 eventos registrados, e atendimento personalizado. Tem inúmeros cases de sucesso de marcas renomadas no mercado.</p>	<p>Dependência no setor corporativo, que pode oscilar influenciado por fatores externos.</p>	<p>Responde destacando seus anos de experiência no mercado, além do seu diferencial: trabalhar com vídeos.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.4.1 Previsão De Entrada De Novos Competidores (Entrantes e Substitutos)

- Entrantes potenciais:

A entrada de novos profissionais no mercado de fotografia corporativa acontece de forma muito rápida, como o acesso a cursos de capacitação *online*, baixo custo de

serviços e expansão do *marketing* digital, permitindo maior visibilidade para os que estão começando.

No entanto, ainda há barreiras importantes, como a construção de reputação e portfólio, além do *networking* e parcerias estratégicas para alcançar público corporativo.

- Substitutos:

Empresas de produção audiovisual podem incluir a fotografia corporativa como serviço complementar, trazendo soluções integradas de foto e vídeo. Além disso, startups e plataformas visuais com o uso de inteligência artificial e edição automatizada oferecem otimização de tempo para empresas que buscam praticidade.

4.5 Clientes Potenciais

Os clientes da Elo Fotografia são pequenas empresas que buscam fortalecer sua imagem e conquistar vantagem competitiva, promovendo ações de *endomarketing* e adotando soluções criativas e personalizadas.

4.5.1 Comportamento de compra

O que os motiva para compra é a necessidade de criar uma vantagem competitiva e melhorar a imagem profissional de uma empresa, sendo critério de escolha com portfólio robusto e especialização do nicho, com um bom prazo de entrega e um atendimento personalizado.

4.5.2 Comportamento Pós-Compra

Clientes demonstram alto nível de satisfação através da entrega de valor percebido, tendem a retornar à aquisição após a entrega de um bom trabalho, fazendo a empresa ter um posicionamento diferenciado.

4.5.3 Público-alvo

Empresas de segmentos variados: saúde, educação, tecnologia, advocacia e comércio, de pequeno porte.

Profissionais entre 25 a 55 anos, com formação superior, com foco em posicionamento de marca pessoal.

4.5.4 Fatores Culturais e Regionais

Em regiões como Jundiaí/ SP, empresas locais valorizam prestadores de serviço da região por questões logísticas.

4.5.5 Fatores Sociais

O público é influenciado pelo '*marketing boca a boca*', sendo uma das formas mais influentes na contratação de serviços fotográficos corporativos, principalmente em grupos empresariais e *networking B2B*.

4.5.6 Fatores Pessoais

O público, em sua maioria, são adultos de classe média e alta, representantes do departamento de RH e de *marketing*, que estão dispostos a fortalecer a marca pessoal e criar vantagem competitiva.

4.5.7 Fatores Psicológicos

A valorização da imagem pessoal transmite autoridade para empresas que desejam crescer ou reforçar sua presença no mercado.

4.5.8 Envolvimento e Frequência De Compra

Os consumidores da Elo Fotografia demonstram mais interesse com ações frequentes de *endomarketing* e presença ativa nas redes sociais, e tendem a contratar mais fotógrafos corporativos de forma recorrente.

4.5.9 Atributos Valorizados

Os principais atributos valorizados pelos clientes da Elo Fotografia, incluem:

- Qualidade de serviço: Atendimento personalizado, com equipamentos de primeira;
- Qualidade de imagens e técnicas qualificadas de edição;
- Pontualidade na entrega;
- Flexibilidade de agenda e deslocamento.

4.5.10 Prospecção De Clientes

A prospecção acontece via redes sociais, indicações, *networking* e parcerias com agências.

Os perfis de empresas atendidas pela Elo, são:

- Empresas de segmentos variados (saúde, educação, tecnologia, advocacia, comércio), de pequeno porte.
- Profissionais entre 25 e 55 anos, com formação superior, foco em posicionamento e marca pessoal.
- Pensam na fotografia como um investimento e esperam retorno em forma de engajamento e imagem fortalecida.

4.5.11 Curva ABC De Clientes

- Categoria A: Clientes recorrentes com contratos ou pacotes corporativos (responsáveis por 60% do faturamento).
- Categoria B: Clientes que contratam de forma sazonal ou para ações específicas (25% do faturamento).
- Categoria C: Clientes únicos ou que contratam serviços de menor valor agregado (15% do faturamento).

Gráfico 1 – Curva ABC de clientes da Elo Fotografia.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.5.12 Análise De Dependência De Clientes

A Elo Fotografia não depende de nenhum cliente individual, mas possui uma base significativa de clientes que buscam reforçar esse tipo de comunicação interna e para cobertura de eventos significativos.

4.5.13 Poder De Barganha Entre Clientes

O poder de barganha dos clientes é moderado, em contratos contínuos, podendo negociar valores e condições. Entretanto, a qualidade dos serviços oferecidos são fatores que justificam o investimento e reduzem a pressão por descontos excessivos.

5 FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO

O mercado de fotografia tem crescido nos últimos anos, impulsionando a valorização da imagem institucional e da comunicação interna das empresas. A prática do *endomarketing*, com foco nos colaboradores, considerados clientes internos, tem se consolidado como uma importante estratégia dentro das organizações, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e do engajamento no ambiente de trabalho.

Diante desse cenário, este tópico tem como objetivo apresentar o planejamento estratégico de crescimento da Elo Fotografia, uma empresa especializada em fotografia corporativa. Fundada em Jundiaí, São Paulo, a Elo surgiu com a proposta de oferecer soluções fotográficas que promovam a competitividade no mercado para clientes que desejam fortalecer a cultura organizacional e modernizar a comunicação, valorizando seus profissionais por meio de fotos corporativas.

A proposta de valor da empresa está centrada em eventos corporativos, fotografia corporativa e campanhas de *endomarketing*, proporcionando ferramentas de comunicação que refletem os valores e a identidade institucional de cada cliente.

O planejamento estratégico da Elo Fotografia compreende três fases de crescimento, distribuídas ao longo de quatro anos: consolidação da marca na região; ampliação do portfólio e construção de cases de sucesso; e expansão regional para polos industriais. Será apresentada uma análise de mercado detalhada, considerando os mercados total, potencial, disponível e penetrado. Além disso, a matriz SWOT da empresa tem como finalidade identificar oportunidades e desafios nos ambientes interno e externo.

A construção deste planejamento estratégico visa estabelecer bases sólidas para o posicionamento da Elo Fotografia como referência em fotografia corporativa, eventos corporativos e *endomarketing*, contribuindo para a comunicação visual das empresas e criando um caminho estratégico para expansão de marca.

A empresa como referência em fotografia corporativa e *endomarketing*, contribuindo para a comunicação visual das empresas e criando um caminho estratégico para a expansão da marca, sustentado por ações de *marketing* e participação em eventos corporativos.

5.1 1º ano – Estabelecimento da marca

Para o primeiro ano, o objetivo é estabelecer a Elo Fotografia como marca conhecida na região de Jundiaí/ SP, em seu grande Distrito Industrial, atingindo um crescimento de 10% ao mês em vendas de ensaios corporativos. Fechando parcerias com empresas de pequeno porte com seu diferencial sendo a especialização em *Endomarketing*.

Segundo Neto e Valdisser (2018, p. 157), a cultura de *endomarketing* “faz os colaboradores se sentirem valorizados dentro das organizações, e como consequência são mais produtivos e têm um maior progresso em seu trabalho e satisfação”. Boone e Kurtz (1998, p. 47) definem o *endomarketing* como “ações administrativas que ajudam todos os funcionários da empresa a compreender e aceitar seus respectivos papéis na implementação da estratégia de *marketing*”.

Para que a Elo Fotografia se destaque no mercado, e ganhe reconhecimento na região, investimentos serão feitos em *marketing* digital, por meio de redes como o Instagram, que servirá de vitrine e portfólio dos serviços, o LinkedIn, que ajudará a conectar a empresa com os tomadores de decisão, e o site que além de servir como portfólio dos serviços, oferecerá um contato mais direto.

No decorrer desse primeiro ano de atividade, a empresa participará de feiras de workshops da área de RH e Comunicação, de modo a fechar parcerias, e construindo contatos no meio corporativo.

5.2 2º ano – Ampliação de portfólio e cases de sucesso

No segundo ano de atividade da empresa, o foco é na expansão estratégica de seu portfólio, conquistando clientes novos e fixos. O objetivo é mostrar a versatilidade

da empresa e a rapidez em se atualizar perante as mudanças do mercado. Para essa expansão, o foco será:

- **Fotografia Institucional:** além da fotografia corporativa, um serviço já oferecido, para o segundo ano o foco é entrar no mercado de fotografia institucional, um serviço que registra imagens das instalações internas e externas das empresas, tendo a representação visual de seus valores e identidade. Esse serviço também pode oferecer fotos para serem usadas em materiais impressos e propagandas.

- **Comunicação interna:** as fotos para a comunicação interna da empresa será um novo serviço oferecido, juntamente com o time de *marketing*, para a criação de conteúdos e campanhas.

Para aumentar os serviços oferecidos, sem perder a qualidade de seus entregáveis, será necessário o aumento da equipe, para equilibrar o quadro de funcionários em meio às demandas. Uma alternativa é a contratação de profissionais freelancers ou temporários em épocas de alta procura.

5.3 3º ao 5º ano – Expansão regional estratégica

Após dois anos de planejamento e consolidação no mercado, o próximo objetivo da Elo Fotografia é expandir o seu negócio para cidades que tenham grandes polos industriais, direcionando seus esforços para cidades como Cabreúva, Campinas e Itatiba, representando um avanço na marca, e a construção de um portfólio sólido, conquistando a confiança do mercado regional.

5.3.1 Cabreúva

Localizada entre Jundiaí, Itu e Campinas, a cidade tem atraído grandes empresas, principalmente por sua fácil localização, próxima de grandes rodovias como a Bandeirantes. Em 2023, a cidade registrou um saldo positivo de 1.414 novas vagas de trabalho, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Esse desempenho colocou Cabreúva entre as 50 cidades que mais geraram empregos no Estado de São Paulo, ocupando a 45ª posição entre os 645 municípios paulistas. Como é uma cidade em crescimento, é uma ótima oportunidade para a Elo se aproximar de grandes empresas com forte cultura interna, em uma região com menor concorrência direta.

5.3.2 Campinas

É um dos principais polos econômicos do estado de São Paulo, e uma cidade extremamente desenvolvida, o polo sedia grandes empresas de segmentos diversos como tecnologia, saúde, educação, além de sediar universidades renomadas e grandes centros de pesquisa. Em 2024, a cidade registrou a abertura de 9.762 novas empresas, um aumento de 11% em relação a 2023. Os setores que mais se destacaram foram comércio, saúde humana e serviços sociais, atividades profissionais, científicas e técnicas, além de serviços administrativos e complementares.

O mercado de fotografia é altamente competitivo, porém a cidade oferece grandes oportunidades de parceria pois conta com várias feiras, workshops e eventos corporativos, além do grande número de agências de RH e comunicação, possibilitando a criação de *networking*.

5.3.3 Itatiba

É uma cidade com grande presença de empresas do segmento de móveis, automação e plástico, está localizada a cerca de 30 minutos da cidade de Jundiaí, o que facilita a locomoção recorrente para os atendimentos.

Itatiba tem apresentado um crescimento econômico significativo nos últimos anos. Em 2022, a cidade registrou a abertura de 1.523 novas empresas, o maior número dos últimos quatro anos. Esse aumento representa um crescimento de 17% no número de empresas abertas em relação ao ano anterior.

É um polo em crescimento e conta com diversas empresas familiares em busca de modernização, o que pode ser uma ótima oportunidade para a Elo Fotografia oferecer seus serviços.

6 ANÁLISE DE POTENCIAL DE MERCADO

A análise de potencial de mercado é uma etapa que faz parte das fases iniciais do planejamento estratégico de uma empresa, essa análise permite mensurar o tamanho do mercado, as oportunidades e riscos encontrados, compreender os perfis dos clientes, e traçar metas realistas para serem alcançadas.

Para a Elo Fotografia, é muito importante compreender o potencial de mercado para projetar e colocar em prática estratégias de expansão de negócio. Para mapear

esse cenário serão utilizados dados de tendência de mercado, comportamentos das empresas e demografia.

6.1 Mercado Total

O mercado total da Elo Fotografia representa todas as pequenas empresas localizadas em Jundiaí/SP que possam se interessar ou necessitar de serviços de fotografia corporativa ou de cobertura de eventos de *endomarketing*, abrangendo diferentes segmentos, como saúde, educação, tecnologia, advocacia e comércio.

Segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP, 2023), a cidade de Jundiaí/ SP conta com aproximadamente 25 mil empresas ativas. Nem todas as empresas têm a cultura de contratar fotógrafos profissionais para realizar retratos da equipe ou de eventos internos, porém esse hábito vem ganhando mais força no mundo empresarial com o aumento da digitalização e do *marketing* corporativo. Sendo assim, o mercado total da Elo Fotografia é composto principalmente por pequenas empresas de Jundiaí/SP.

6.2 Mercado Potencial

O mercado potencial pode ser considerado as empresas do mercado total, que tem interesse nos serviços oferecidos pela Elo Fotografia. São empresas que valorizam a imagem institucional, costumam promover eventos internos para seus colaboradores, e tem presença ativa nas redes sociais. De acordo com o SEBRAE (2023), e da Great Place to Work (2024) empresas que tem como foco o clima organizacional, e forte cultura interna, costumam investir em serviços como fotografia corporativa, para captação de retratos da equipe e cobertura de eventos. Em Jundiaí/SP, destacam-se pequenas empresas de segmentos variados, como comércio, advocacia, educação, saúde e tecnologia, além de startups e novos negócios com perfil inovador, que utilizam a comunicação visual como estratégia de posicionamento no mercado.

6.3 Mercado Disponível

O mercado disponível representa a parcela do mercado potencial que pode ser efetivamente atingido com a estrutura atual da Elo Fotografia, considerando fatores como localização geográfica, número de colaboradores, capacidade de atendimento e estratégias de divulgação.

Com seu estúdio localizado na Vila Boaventura, em Jundiaí/ SP, a empresa está estrategicamente posicionada entre dois grandes polos industriais e econômicos: a Região Metropolitana de Campinas e Região Metropolitana de São Paulo, além de ter grandes empresas nas cidades vizinhas, totalizando mais de 25 mil. Isso coloca a Elo Fotografia em um cenário favorável, com acesso a um mercado geograficamente próximo.

Além desse fator, o mercado disponível pode ser ampliado devido à presença da empresa nos meios digitais, utilizando ferramentas que possam atingir tomadores de decisão de cidades vizinhas, com perfis socioeconômicos semelhantes.

6.4 Mercado Penetrado

O mercado penetrado se refere às empresas que já foram atendidas e fecharam contrato com a Elo Fotografia. No caso, como a empresa está nas fases iniciais de estruturação, este mercado está em construção. Mesmo sem ter iniciado suas operações comerciais, a empresa já vem deixando sua marca nas redes sociais, com um posicionamento claro e objetivo, além de ter seu público-alvo bem definido. A identidade visual da empresa já está completamente criada, e as empresas com um perfil aderente aos serviços oferecidos, já foram mapeadas.

Nessa fase, a penetração de mercado deve ser interpretada pela visibilidade da empresa, e sua entrada no mercado, e não a quantidade de atendimentos e serviços realizados. Nesse momento, o foco da empresa se dá em seu planejamento estratégico, gerando autoridade por meio do *marketing* de conteúdo em suas redes sociais, e um portfólio modelo em seu site. É um momento decisivo para construir bases sólidas e parcerias, a fim de oferecer um serviço profissional, de qualidade e alinhado às expectativas das empresas, quando as oportunidades surgirem.

7 MATRIZ SWOT

Quadro 6 – Matriz SWOT da Elo Fotografia.

MATRIZ SWOT		
	Forças	Fraquezas
Análise Interna	Especialização em Fotografia Corporativa. Ser autoridade em um nicho específico traz autoridade e diferenciação no mercado.	Baixo reconhecimento no início do negócio, ainda não tendo se consolidado no mercado competitivo.
	Atendimento versátil e personalizado, oferecendo uma relação mais próxima com os potenciais clientes.	Por inicialmente ser uma microempresa, o orçamento é limitado para investir em equipamentos, mão de obra qualificada e até um espaço maior para locação.
	A valorização da cultura do <i>endomarketing</i> , por meio de um olhar estratégico para essa área, enaltecendo as demandas das empresas através de ações internas.	Falta de um portfólio mais robusto. Por se tratar de uma nova empresa, ainda não tem tantos contratos assinados, sendo poucos cases para apresentar ao mercado.
	Equipe capacitada e altamente qualificada, agilidade na comunicação e entrega dos serviços contratados.	Pouca experiência ao lidar com empresas e com contratos corporativos.
	Estúdio capacitado e confortável para receber os clientes, com o que eles precisam para realizar sua sessão de fotos, proporcionando uma experiência única.	Por ser uma equipe reduzida, pode surgir a dificuldade de lidar com vários projetos simultâneos, principalmente em épocas do ano de grande demanda.

Quadro 6 – Matriz SWOT da Elo Fotografia.

	Oportunidades	Ameaças
Análise Externa	Com a tendência de humanização das empresas, esse mercado está em demanda crescente. As marcas querem mostrar ao mundo os rostos por trás dos negócios.	A alta concorrência é um fator preocupante, tendo em vista os fotógrafos <i>freelancers</i> que muitas vezes oferecem um preço mais atrativo, e também as grandes produtoras, com mais experiência e equipamentos a seu favor.
	O aumento do trabalho remoto ou híbrido também gera demanda nesse nicho, pois os profissionais querem estar atualizados em seus perfis na rede.	A desvalorização do trabalho de fotografia profissional, em meio a “soluções” como celulares com câmeras de qualidade, e o uso de Inteligência Artificial para editar e melhorar fotos.
	Eventos de <i>endomarketing</i> , Employer Branding e Team Building estão em crescente nas empresas, aumentando a busca por cobertura fotográfica dos mesmos.	O corte de orçamento em comunicação e <i>endomarketing</i> nas empresas. Em muitas organizações o setor de comunicação não existe, sendo integrado com algum outro, podendo diminuir a importância da valorização das ações internas e, conseqüentemente, dispensando o serviço de fotografia.
	Cada vez mais as empresas querem deixar suas marcas no mundo digital para serem notados, engrandecendo seus negócios. Para isso, é grande a procura de serviços de fotografia, divulgando imagens de qualidade.	A sazonalidade das demandas pode ser um fator de ameaça, pois em determinadas épocas do ano as contratações são mais comuns, em outros períodos, são mais lentas.
	Uma ótima oportunidade são parcerias com agências de <i>marketing</i> e publicidade, consultorias de RH, imagem e carreira.	Crise econômica e instabilidades financeiras podem ser fatores que excluiriam os serviços de fotografia do pacote de serviços essenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

8 PLANO DE NEGÓCIO

Para o plano de negócio, são apresentados os pilares estratégicos da Elo Fotografia no mercado de fotografia corporativa. Com uma proposta diferenciada e focada na valorização da identidade organizacional das empresas por meio da imagem, a missão, visão e valores da Elo funcionam como guias para seu posicionamento.

Os objetivos empresariais são definidos em curto, médio e longo prazos, facilitando um crescimento sustentável e consolidado no setor. As diretrizes empresariais partem de princípios que orientam as operações da empresa, enquanto a estratégia de diferenciação evidencia como a Elo se destaca em um nicho ainda pouco explorado.

A vantagem competitiva da empresa está baseada na especialização e na qualidade dos serviços prestados, sendo apresentada de forma detalhada, assim como o papel dos stakeholders, que são fundamentais para o sucesso e a reputação da marca.

Dessa forma, é construído um conjunto estratégico que reforça o compromisso da Elo Fotografia com a excelência, a inovação e o fortalecimento da comunicação visual das empresas.

8.1 Estrutura Organizacional

Para garantir a excelência na prestação de serviços e a eficiência na execução dos projetos, a empresa conta com uma estrutura organizacional bem definida, sendo uma diretora fotográfica, uma diretora de *marketing*, uma diretora administrativa e dois assistentes de fotografia. Cada setor desempenha um papel essencial para assegurar a qualidade das entregas e a satisfação dos clientes, sendo as principais funções e responsabilidades de cada cargo:

- Diretora de Fotografia: Responsável por coordenar e executar sessões fotográficas, supervisionar a equipe de captação e iluminação, gerenciar equipamentos e toda a operação técnica. Além disso, lidera o planejamento visual dos projetos e garante a entrega do serviço conforme o padrão de qualidade da empresa.
- Diretora de *Marketing*: Atua no desenvolvimento e implementação de estratégias de *marketing* para fortalecer a marca e impulsionar as vendas. Suas funções incluem prospectar clientes, gerir redes sociais, criar táticas para atrair novos negócios e garantir a consolidação da identidade visual da empresa no mercado.

- **Diretora Administrativa:** Responsável pela gestão financeira da empresa, monitorando o fluxo de caixa, elaborando contratos e gerenciando os recursos humanos. Além disso, coordena a aquisição e manutenção de equipamentos, administra a agenda dos funcionários e organiza a logística para eventos e sessões fotográficas.

- **Assistentes de Fotografia:** Apoiam a equipe principal na montagem, organização e transporte de equipamentos, garantindo que tudo esteja pronto para as sessões. Também auxiliam na organização dos arquivos e na edição de imagens, contribuindo para a eficiência e qualidade dos trabalhos entregues.

8.2 Missão, Visão e Valores

Missão: A missão da Elo Fotografia é proporcionar soluções criativas e personalizadas que construam uma vantagem competitiva, por meio da oferta de fotografias e da cobertura de eventos corporativos que elevem e priorizem a comunicação interna das empresas, fortalecendo a identidade visual e a presença profissional dos colaboradores.

Visão: A visão da Elo Fotografia é ser referência em fotografia corporativa no Brasil, destacando-se pela excelência, inovação, atendimento diferenciado e qualidade. Almeja-se ser a primeira escolha de empresas que buscam agilidade, profissionalismo e excelência na entrega, atuando como especialistas em um segmento pouco explorado.

Os valores da Elo Fotografia incluem:

- Transformar registros visuais em experiências que contribuam significativamente para a construção e o fortalecimento da identidade organizacional.
- Atender às necessidades dos clientes com excelência e pontualidade, garantindo imagens profissionais.
- Aperfeiçoar constantemente as técnicas de fotografia corporativa, investindo em equipamentos de ponta, tecnologias inovadoras e um processo de pós-produção refinado.
- Oferecer um atendimento consultivo e personalizado, assegurando produções fotográficas de alto padrão alinhadas às necessidades dos clientes.

8.3 Objetivos Empresariais

Os objetivos empresariais da Elo Fotografia são claros, fortalecem a imagem corporativa de empresas de diversos segmentos, priorizando a comunicação visual estratégica.

- Curto prazo (0 a 1 anos):

Estabelecer a Elo Fotografia como uma marca reconhecida regionalmente.

Posicionar o *marketing* como um aliado estratégico, com foco em campanhas de *branding* e ações integradas no ambiente digital para aumentar a visibilidade e atrair novos clientes.

Firmar parcerias estratégicas para reforçar a credibilidade da marca.

- Médio prazo (1 a 3 anos):

Consolidar a Elo Fotografia como referência regional em fotografia corporativa.

Expandir a equipe com colaboradores estratégicos, alinhados ao crescimento da empresa, melhorando a experiência no atendimento e inovação nos serviços.

Fortalecer o relacionamento com os clientes, contribuindo através de uma comunicação visual e estratégica.

- Longo prazo (3 a 5 anos):

Se destacar no mercado por sua autoridade e capacitação.

Expandir a base de clientes corporativos e estabelecer parcerias com empresas e instituições de médio porte.

Consolidar uma operação sustentável, financeiramente sólida e com forte presença digital e física no mercado.

8.4 Diretrizes Empresariais

As diretrizes empresariais da Elo Fotografia orientam as decisões estratégicas e operacionais, garantindo a coerência entre a missão, visão e valores da empresa.

- Excelência na entrega de serviços fotográficos:

A Elo Fotografia preza por um padrão de qualidade elevado em todas as etapas, desde o briefing com o cliente até a entrega final das imagens, desde equipamentos de ponta a pós produção refinada.

- **Parceria com o mundo corporativo:**

Estabelecer relações sólidas e estratégicas com empresas, entendendo suas particularidades e oferecendo soluções visuais que fortaleçam sua cultura interna.

- **Atualização constante e inovação:**

Manter-se sempre atualizada com as tendências do mercado de imagem, comunicação corporativa e tecnologia fotográfica, investindo em formação contínua, novos formatos de entrega e metodologias criativas de produção.

- **Valorização de parcerias e da equipe:**

A empresa busca crescimento conjunto com fornecedores, parceiros criativos e técnicos, priorizando relações éticas, colaborativas e de longo prazo, valorizando o talento e o profissionalismo de todos os envolvidos.

8.5 Estratégia Empresarial

A estratégia de competição da Elo Fotografia é baseada na diferenciação com enfoque. Ao atuar no segmento de fotografia corporativa e cobertura de eventos, a empresa se posiciona como uma marca de nicho em um segmento pouco explorado.

Estratégia de diferenciação: A empresa busca se destacar no mercado oferecendo um serviço de fotografia corporativa personalizado e de alta qualidade, entregando fotos que valorizam a identidade visual e a cultura das empresas.

Para garantir esse diferencial, a empresa investe em:

- Equipamentos e tecnologia de ponta, assegurando registros de alta qualidade e precisão.
- Técnicas avançadas de fotografia corporativa, adaptadas para capturar a essência da cultura empresarial e o dinamismo dos eventos internos.
- Atendimento consultivo e personalizado, entendendo a identidade e os objetivos de cada cliente para oferecer soluções visuais sob medida.

A Elo Fotografia se diferencia ao valorizar a importância desses eventos, priorizando o que a empresa deseja comunicar para seu público interno. Essa abordagem permite:

- Um posicionamento diferenciado no mercado, sendo referência em um segmento pouco explorado.

- Maior valor agregado ao serviço, para empresas que enxergam a fotografia como parte da estratégia de engajamento interno.
- Fidelização de clientes, já que empresas que investem em *endomarketing* tendem a realizar eventos frequentes e buscar parceiros confiáveis para cobri-los.

8.6 Vantagem Competitiva

Combinando diferenciação e enfoque, a Elo Fotografia constrói uma vantagem competitiva, unindo qualidade e especialização para atender uma demanda específica do mercado. Essa abordagem reduz a concorrência direta com fotógrafos generalistas e permite a construção de um portfólio robusto, possibilitando a prática de uma precificação baseada em valor percebido e não apenas em custo, permitindo que a empresa tenha um posicionamento *premium* da fotografia corporativa, fortalecendo a autoridade da empresa nesse nicho.

8.7 Stakeholders

Os *stakeholders* da Elo Fotografia incluem diversos públicos que possuem influência direta ou indireta no sucesso dos serviços. A política de relacionamento com esses grupos será pautada na transparência, na cooperação mútua e no compromisso com cada um dos grupos.

Quadro 7 – Stakeholders da Elo Fotografia.

PARTE INTERESSADA	PAPEL E RELEVÂNCIA	OBJETIVOS	AÇÕES
Clientes	Empresas que contratam serviços de fotografia corporativa, e cobertura de eventos/ <i>endomarketing</i> .	Assegurar a fidelização e satisfação dos clientes.	Soluções criativas e personalizadas; Qualidade e pontualidade; Pós-venda ativo com suporte.
Colaboradores	Cargos decisórios, como gestores, CEOs, diretores de RH, <i>marketing</i> e comunicação.	Promover um ambiente organizacional positivo e qualificado.	Investimento em capacitação e treinamentos; Fortalecimento da cultura organizacional; Alinhamento de expectativas por meio de feedbacks e criação de oportunidades de desenvolvimento profissional.

Quadro 7 – Stakeholders da Elo Fotografia.

Fornecedores	Empresas responsáveis pelo fornecimento e manutenção de equipamentos fotográficos.	Estabelecer parcerias sólidas e estratégicas.	Realização de manutenções preventivas; Estabelecimento de contratos justos e duradouros.
Concorrentes	Fotógrafos e empresas atuantes no segmento de fotografia corporativa.	Construir uma vantagem competitiva de maneira ética e sustentável.	Adoção de boas práticas de mercado; Definição de um posicionamento diferenciado; Investimento contínuo em inovação e aprimoramento dos serviços.
Meios de Comunicação	Plataformas como redes sociais, sites e blogs.	Reforçar a presença e a imagem da marca no ambiente digital.	Produção de conteúdo relevante; Gestão profissional de redes sociais; Parcerias com influenciadores digitais; Investimento em estratégias de tráfego pago.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

9 PLANO DE MARKETING

A Elo Fotografia é uma empresa especializada em fotografia corporativa para pequenas empresas que desejam fortalecer sua imagem no mercado, melhorar a comunicação interna e padronizar a identidade visual em seus canais institucionais, como site, redes sociais, apresentações e materiais de *marketing*.

O nome Elo Fotografia foi criado a fim de unir os nomes das três diretoras e fundadoras: Ellen, Heloise e Luana. O nome representa também a união e a conexão entre pessoas, marcas e empresas por meio da fotografia. A palavra “elo” significa ligação e união, aspectos importantes no universo corporativo, na construção e valorização de uma comunicação visual eficiente.

Com nossos serviços especializados, buscamos ser o elo entre a identidade da empresa e seu público, interno e externo, oferecendo imagens e coberturas de eventos que transmitam a cultura e os valores da corporação, com esses momentos eternizados.

O nome transmite, com simplicidade, autenticidade e sofisticação, o papel da fotografia corporativa como ligação entre a empresa e seus colaboradores, parceiros e clientes.

Com um estúdio localizado à Rua Anchieta, 204, Vila Boaventura, no Condomínio Uffizi, em Jundiaí, São Paulo, a Elo Fotografia transforma a identidade visual das empresas por meio de imagens profissionais e autênticas, com foco em capturar a essência de seus colaboradores e eventos corporativos, agregando valor ao *endomarketing* e à comunicação institucional.

9.1 Persona

Para orientar as estratégias de posicionamento e comunicação da Elo Fotografia, foi criada uma persona que representa o perfil ideal de cliente. Esta é Marina Oliveira, 33 anos, gerente de *marketing* da Grani Amici, empresa de panificados sem glúten, leite e lactose, oferecendo bem-estar e inclusão às pessoas com intolerâncias e alergias alimentares, localizada em Jundiaí/ SP. Marina está em busca de um serviço de fotografia corporativa para renovar o site institucional da empresa, desenvolver materiais de *endomarketing* que reforcem a cultura organizacional e profissionalizar a cobertura fotográfica dos eventos. Já teve experiências anteriores com fornecedores da área, mas sentiu falta de um olhar mais estratégico e de resultados alinhados com os objetivos da marca. Por isso, valoriza empresas que compreendem o universo corporativo e entregam alta qualidade, com profissionalismo e sensibilidade à identidade visual da organização. Seu comportamento de consumo é criterioso: busca referências no LinkedIn, analisa cases de sucesso e tem preferências por serviços que possuem portfólio sólido e confiável. Essa persona orienta a Elo Fotografia a desenvolver soluções sob medida, com foco em empresas que valorizam a imagem como ativo estratégico.

Figura 4 – Marina Oliveira, persona da Elo Fotografia.

Fonte: iStock, 2025.

9.2 Mercado-alvo e Posicionamento da Marca

O mercado-alvo da Elo Fotografia é definido a partir de critérios de segmentação bem estabelecidos. Na segmentação demográfica, a empresa atende exclusivamente pequenas empresas e profissionais que ocupam cargos decisórios, como gestores, CEOs, diretores de RH, *marketing* e comunicação, com faixa etária entre 25 e 55 anos. Geograficamente, sua atuação prioritária está concentrada na região de Jundiaí, interior de São Paulo, mas com possibilidade de atendimento em outras localidades estratégicas, como a capital paulista.

Na segmentação psicográfica, a Elo se conecta com clientes que valorizam a imagem institucional e a identidade visual de suas marcas. São empresas que costumam realizar eventos internos como *workshops*, palestras, conferências e celebrações, e desejam registrar esses momentos de forma profissional e significativa, reforçando a cultura organizacional. Já na segmentação comportamental, atende negócios que possuem demanda contínua por fotografias corporativas para uso em redes sociais, websites, apresentações institucionais e campanhas publicitárias. Seu público busca um serviço confiável, com histórico de entregas consistentes e um portfólio sólido que transmita confiança desde o primeiro contato.

Com base nessas características, o posicionamento da Elo Fotografia é claro: valorizar a identidade visual e a cultura das empresas, oferecendo soluções fotográficas que contribuam de forma estratégica com a comunicação interna e o fortalecimento da imagem corporativa. Seu posicionamento de marca reforça esse propósito com a mensagem: “Fotografia corporativa que valoriza a identidade e cultura, contribuindo com a comunicação interna das empresas.”

9.3 Manual de Marca

O manual tem como objetivo apresentar a identidade visual da Elo Fotografia, com base em princípios de *branding* e *design* estratégico, estruturando os fundamentos visuais e a comunicação da marca, refletindo seu posicionamento, propósito e essência.

Especializada em fotografia corporativa e cobertura de eventos, a Elo se propõe a oferecer soluções que valorizam e fortalecem a comunicação interna de empresas em potencial. Simbolizando precisão e estética, a empresa alia sofisticação, elegância e profissionalismo, sustentada por uma paleta de cores refinada e uma tipografia cuidadosamente escolhida.

O tom de voz da marca comunica-se com seu público de forma humanizada, confiante e autêntica, alinhando-se às suas estratégias e personalidade, e reforçando seu diferencial em um nicho ainda não muito explorado.

Além disso, o manual serve como uma ferramenta prática para colaboradores, parceiros e fornecedores, assegurando que todas as comunicações visuais respeitem os princípios da marca e contribuam para o fortalecimento de sua imagem e reputação no mercado.

9.3.1 Logotipo

O logotipo da Elo Fotografia simboliza o diafragma fotográfico, composto por elementos dourados que expressam luxo e sofisticação, equilibrados com o uso do preto que transmite autoridade, formalidade e confiança. A marca busca ser além de um estúdio fotográfico: representa traduzir, por meio da fotografia, a identidade e os valores de cada cliente, proporcionando imagens que transmitam profissionalismo e credibilidade. O objetivo é que o logo traga autenticidade, proporcionando conexão e diferencial competitivo.

Figura 5 – Logo versão principal (preto com detalhe dourado).

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 6 – Logo versão monocromática.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 7 – Logo versão negativa (logotipo branco para fundos escuros).

Fonte: Próprio autor, 2025.

9.3.2 Tipografia

A tipografia do logo da Elo Fotografia é constituída apenas por uma fonte primária, denominada 'Champagne & Limousine', que transmite elegância e sofisticação, sendo moderna e legível.

9.3.3 Paleta De Cores

Figura 8 – Paleta de cores da Elo Fotografia.

Fonte: Próprio autor, 2025.

A paleta de cores é composta por um degradê dourado, preto e branco, tendo variações da versão principal, monocromática e negativa. Cada cor foi selecionada para reforçar a identidade da marca e criar conexão com o público-alvo.

- Degradê dourado (#eab500, #804d00, #bd8900, #a77400, #ad7900, #8c5800 e #824f00): O degradê escolhido simboliza luxo, usado para comunicar a alta qualidade, de forma sofisticada e premium.
- Preto (#040607): Seguindo na mesma linha de sofisticação e formalidade. Utilizado também para criar contraste e destacar elementos importantes.
- Branco (#FFFFFF): O branco representa minimalismo e como uma base neutra, permitindo que as outras cores ganhem destaque, com uma composição visual equilibrada.

9.3.4 Aplicações Práticas e Consistência Visual

O logo da Elo Fotografia foi desenvolvido para garantir uma presença visual sofisticada e coerente. Em ambientes corporativos e redes sociais, esses elementos visuais criam elegância e profissionalismo, reforçando a imagem de uma marca moderna e confiável.

O design visual reforça a autenticidade e o compromisso com a excelência. Cada elemento foi escolhido para construir uma identidade forte e memorável, comunicando a essência da marca que valoriza as conexões humanas.

A identidade visual traduz confiança, estabelecendo a Elo Fotografia como referência em fotografias corporativas, unindo a estética, estratégia e personalidade.

Figura 9 – Cartão de visita Ellen Dias.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 10 – Cartão de visita Heloise Belgini.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 11 – Cartão de visita Luana Barbosa.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 12 – Mockup dos cartões de visita.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 13 – Cartão de visita ambientado.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 14 – Demonstração de posts do Instagram.

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 15 – Página inicial site da Elo Fotografia.

Sobre nós Portfólio Contato

– ELO –
FOTOGRAFIA

Elo Fotografia

Fotografia Corporativa

Sobre nós

A Elo Fotografia é um estúdio especializado em fotografia corporativa, localizado em Jundiaí, São Paulo. Destaca-se no mercado pelo atendimento personalizado, excelência na execução do trabalho e agilidade na entrega. Fundada com o objetivo de

elofotografia.github.io

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 16 – Página do portfólio do site da Elo Fotografia.

Fonte: Próprio autor, 2025.

9.3.5 Tom De Voz Da Marca

Profissional, elegante, confiante, autêntico e humano. A Elo se comunica com clareza, utilizando alguns pilares:

Profissionalismo, que se assegura pela eficiência de entrega e atendimento personalizado;

A linguagem refinada e atenção aos detalhes, que refletem elegância e sensibilidade;

Confiança e inspiração para empresas e profissionais que valorizam o poder do *branding* pessoal e identidade visual;

Conexões verdadeiras e valorização de histórias reais.

9.4 Serviços

O portfólio de serviços da marca inclui ensaios corporativos no estúdio da Elo Fotografia, localizado em Jundiaí/SP, ensaios corporativos externos (no espaço físico da empresa contratante), e cobertura fotográfica de eventos.

Para atender diferentes perfis de clientes e demandas específicas do universo corporativo, a Elo Fotografia desenvolveu uma estrutura de pacotes fotográficos versáteis, completos e estrategicamente pensados. Cada opção foi planejada para

oferecer soluções que valorizam a imagem institucional, fortalecem o *branding* pessoal e contribuem com a comunicação visual das empresas.

Os pacotes variam conforme o tipo de ensaio, número de fotos, tempo de duração e local de realização, garantindo flexibilidade, qualidade e personalização em cada entrega.

9.4.1 Ensaios Corporativos Estúdio

Os ensaios corporativos realizados no estúdio da Elo Fotografia são individuais e conduzidos por uma fotógrafa profissional, que orientará o cliente quanto às poses e, previamente, fornecerá recomendações sobre roupas e combinações de cores ideais para o ensaio. Nesta categoria estão os pacotes denominados **Essencial** e **Identidade**.

O pacote Essencial inclui 10 fotos digitais editadas, com até 1 hora de ensaio, realizado em fundos neutros disponíveis no estúdio (opções de branco, bege ou cinza) ou em cenários já existentes no local (como paredes), ao valor de R\$ 1.500,00.

O pacote Identidade oferece 20 fotos digitais editadas, com até 2 horas de ensaio, também realizado nos fundos neutros ou cenários do estúdio, com a possibilidade de dois looks diferentes para o contratante. O valor deste pacote é de R\$ 1.800,00.

O prazo de entrega das fotos editadas é de até 10 dias úteis após a seleção final das imagens. Caso o cliente deseje adquirir fotos adicionais, será cobrado o valor de R\$ 50,00 por imagem extra editada, sendo necessário efetuar o pagamento no momento da seleção para dar andamento à edição.

Quadro 8 – Valores dos Ensaios Corporativos Estúdio.

PACOTE	DURAÇÃO	VALOR
Essencial	Até 1h de ensaio	R\$1.500,00
Identidade	Até 2h de ensaio	R\$1.800,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

9.4.2 Ensaios Corporativos Externos

Os ensaios corporativos externos da Elo Fotografia são projetados para atender às necessidades de empresas que buscam uma abordagem diversificada e personalizada para suas imagens institucionais. Cada pacote é adaptado de acordo

com a composição fotográfica desejada e a disposição dos colaboradores, garantindo imagens que refletem a identidade e os valores da empresa. Os pacotes incluem:

- Foto individual de um colaborador
- Foto de toda a equipe.

Nesta categoria estão os pacotes denominados **Corporativo** e **Institucional**.

O pacote Corporativo inclui 40 fotos digitais editadas, com até 2 horas de ensaio realizado em um ensaio externo (com até 30 km de deslocamento incluso – ida e volta). Este pacote atende empresas com até 30 colaboradores e utiliza acessórios conforme a disponibilidade do ambiente, com um valor de R\$ 3.000,00.

O pacote Institucional oferece 100 fotos digitais editadas, com até 3 horas de ensaio realizado em um ensaio externo (com até 30 km de deslocamento incluso – ida e volta). Este pacote atende empresas com entre 30 e 50 colaboradores e também utiliza acessórios conforme a disponibilidade do ambiente. O valor deste pacote é de R\$ 5.000,00.

Ademais, a foto extra editada tem o valor de R\$ 40,00 por foto. Para deslocamento adicional, será cobrado R\$ 2,50 por quilômetro excedente ao limite previsto no pacote contratado, não sendo realizados atendimentos em localidades significativamente afastadas da região de Jundiaí/SP. O prazo de entrega das fotos editadas é de 20 dias úteis.

Quadro 9 – Valores dos Ensaio Corporativos Externos.

PACOTE	DURAÇÃO	VALOR
Corporativo	Até 2h de ensaio	R\$3.000,00
Institucional	Até 3h de ensaio	R\$5.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

9.4.3 Cobertura De Eventos

Além dos ensaios corporativos, a Elo Fotografia também oferece pacotes para cobertura de eventos, atendendo empresas que desejam imagens de alta qualidade para comunicação interna, redes sociais e materiais institucionais. Também estão disponíveis duas opções de pacotes, o **Imersão** e o **Premium**.

O pacote Imersão inclui 50 fotos digitais editadas, com até 2 horas de cobertura, realizado em ensaio externo (com até 30 km de deslocamento incluso – ida e volta). O valor deste pacote é de R\$ 3.500,00.

O pacote Premium oferece 100 fotos digitais editadas, com até 5 horas de cobertura, também realizado em ensaio externo (com até 50 km de deslocamento incluso – ida e volta). O valor deste pacote é de R\$ 5.500,00.

Ademais, a foto extra editada tem o valor de R\$ 40,00 por foto. Para deslocamento adicional, será cobrado R\$ 2,50 por quilômetro excedente ao limite previsto no pacote contratado, não sendo realizados atendimentos em localidades significativamente afastadas da região de Jundiaí/SP. O prazo de entrega das fotos editadas é de 20 dias úteis.

Quadro 10 – Valores das Coberturas de Eventos.

PACOTE	DURAÇÃO	VALOR
Imersão	Até 2h de cobertura	R\$3.500,00
Premium	Até 5h de cobertura	R\$5.500,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

9.5 Formas de Pagamento

Com o objetivo de oferecer transparência e facilidade no processo de contratação, a Elo Fotografia estabelece uma política clara de preços e condições de pagamento para seus pacotes fotográficos. As opções foram pensadas para atender diferentes necessidades de empresas e profissionais, desde ensaios individuais até coberturas institucionais completas.

Para todos os pacotes, o pagamento será dividido em duas etapas:

- 15% do valor total deverá ser pago como entrada no ato da contratação, por PIX, transferência bancária ou em dinheiro;
- O valor restante deverá ser quitado até um dia antes da data agendada para o ensaio, podendo ser pago por PIX, transferência bancária, dinheiro ou cartão de crédito.
- No caso de pagamento via cartão, o valor restante pode ser parcelado em até 2 vezes sem juros.
- Caso o cliente opte pela compra de fotos extras, além da quantidade inclusa no pacote contratado, estas deverão ser pagas no momento da finalização da seleção das imagens. Somente após a confirmação do pagamento será iniciado o processo de edição das fotos adicionais escolhidas. Essa política garante agilidade e

organização no fluxo de trabalho, mantendo o padrão de qualidade e entrega da Elo Fotografia.

Após a realização do ensaio ou da cobertura do evento, de acordo com o prazo de entrega estabelecido em cada pacote fotográfico, as fotos serão entregues através da nuvem, garantindo a qualidade das imagens.

9.6 Distribuição

A Elo Fotografia estará presente em diversos meios de comunicação, buscando manter proximidade com seus clientes e garantir visibilidade no mercado corporativo.

A empresa contará com perfis no Instagram e no LinkedIn, WhatsApp Business, e-mail institucional e site. Cada plataforma será utilizada de forma estratégica: o Instagram contará com portfólio e bastidores dos projetos; WhatsApp Business oferecerá atendimento ágil e personalizado; o e-mail e o site como meios institucionais para envio de orçamentos, contratos e portfólio completo; o LinkedIn como plataforma para a marca gerar conexões com outras empresas, profissionais de *marketing*, recursos humanos e tomadores de decisão, ampliando a visibilidade da Elo Fotografia no meio corporativo.

A Elo Fotografia pode ser acessada pelo site oficial <https://elofotografia.github.io/EloFotografia/index.html> e pelo perfil no Instagram @_elofotografia. Esses canais, juntamente com as demais plataformas digitais citadas, compõem a presença *online* da marca.

Seu estúdio, localizado à Rua Anchieta, 204, Vila Boaventura, no Condomínio Uffizi, em Jundiaí, São Paulo, realizará atendimentos com horário marcado, e o agendamento deverá ser feito pelo WhatsApp (11) 97221-6871. O atendimento neste canal funcionará em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

Figura 17 – Planta baixa do estúdio da Elo Fotografia.

1 PLANTA ESQUEMÁTICA – SALA COMERCIAL
DIMENSÕES CONCEITUAIS

Fonte: Próprio autor, 2025.

Figura 18 – Planta 3D do estúdio da Elo Fotografia.

Fonte: Próprio autor, 2025.

9.7 Plano de Comunicação

O plano de comunicação da Elo Fotografia é estruturado em fases, com um orçamento inicial de R\$ 26.000,00.

Dentro desse valor, R\$ 5.000,00 serão destinados ao desenvolvimento do site e do portfólio digital, elementos essenciais para reforçar a presença *online*, facilitar o acesso às informações sobre os serviços e apresentar os trabalhos da marca de forma profissional. O lançamento da Elo Fotografia será realizado por meio de um evento de inauguração exclusivo, voltado a convidados estratégicos, como profissionais de *marketing*, RH, empresários locais, influenciadores e formadores de opinião. O evento será custeado como parte do investimento inicial de R\$ 7.000,00.

Durante o evento, será apresentado o propósito e a identidade da Elo Fotografia. A partir disso, a empresa pretende criar oportunidades e parcerias *B2B*, além de gerar conteúdo para as redes sociais e para o portfólio institucional.

Além da apresentação, serão realizadas algumas ações complementares, como: sessões de fotos demonstrativas ao vivo, um café da tarde especial, entrega de kits de boas-vindas contendo cartão de visita, e um sorteio de um ensaio fotográfico gratuito como brinde.

Serão firmadas parcerias estratégicas com influenciadores digitais e comerciantes locais da região de Jundiaí/SP, segmentos fortemente conectados ao público-alvo dos ensaios corporativos. Além disso, a Elo Fotografia buscará proximidade com entidades como o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região), a ACE (Associação Comercial Empresarial) de Jundiaí e o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), participando de rodas de negócios promovidas por essas instituições, com o objetivo de fazer *networking*, criar oportunidades comerciais e fortalecer sua presença no mercado regional.

Serão oferecidos descontos personalizados para os participantes desses eventos, promovendo um relacionamento colaborativo e o engajamento com a marca. Essas ações visam gerar provas sociais autênticas, contribuindo para o reconhecimento e o posicionamento estratégico da Elo Fotografia como referência em soluções visuais corporativas.

O *marketing* será o pilar central da prospecção e do lançamento da marca, utilizando estratégias de tráfego orgânico e pago. A estrutura de *marketing* contará com campanhas veiculadas no Meta Ads, com orçamento estimado em R\$ 5.000,00 para um período de três meses, voltadas para divulgação de marca nas redes sociais

e para parcerias com influenciadores locais. Paralelamente, serão direcionadas campanhas no Google Ads, com investimento de R\$ 7.000,00 no mesmo período, direcionadas à aquisição de *leads* e ao fortalecimento da presença digital da marca.

Para o desenvolvimento da identidade visual da marca e a produção dos materiais impressos, como cartões de visita, será destinado um investimento de R\$ 2.000,00. Esse valor tem como finalidade fortalecer a presença institucional da empresa, tanto no meio físico quanto no digital, garantindo uma comunicação visual coerente e profissional.

O plano de comunicação da Elo Fotografia está estruturado para garantir um posicionamento forte, profissional e exclusivo no setor de fotografia corporativa, unindo qualidade técnica, experiência personalizada e vantagem competitiva. A marca se posiciona como referência regional para empresas que reconhecem o valor do *branding* pessoal e da construção de autoridade por meio da imagem.

10 PLANO DE OPERAÇÕES

A Elo Fotografia estrutura suas operações de forma estratégica, priorizando eficiência, consistência e qualidade em todas as etapas do serviço, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final do material. O plano de operações contempla aspectos fundamentais como produção, qualidade, produtividade e logística, assegurando que cada fase do processo contribua para a excelência dos resultados e para a satisfação do cliente.

10.1 Produção do Serviço

As etapas de produção foram planejadas para garantir o alinhamento entre a identidade do cliente e o resultado final do projeto fotográfico.

Prospecção e *Briefing* Inicial: O atendimento tem início com reuniões presenciais ou virtuais, voltadas à compreensão das necessidades e dos objetivos principais do cliente. Segundo Kotler e Keller (2012), o alinhamento entre expectativas e entrega é determinante para alcançar resultados satisfatórios e fortalecer o relacionamento com o público.

Planejamento do Ensaio/Evento: Após a definição do local, interno ou externo, são estabelecidos os cenários, roupas, cronograma e organização do espaço, etapas essenciais para otimizar recursos e minimizar imprevistos durante a execução.

Execução Fotográfica: A captura das imagens é realizada com equipamentos de alta performance, como câmeras e lentes específicas para cada tipo de ensaio, além de iluminação adequada, o que contribui para a criação de fotografias com maior impacto visual e valor estético.

Pós-produção: Envolve a seleção criteriosa das imagens e o tratamento digital por meio de *softwares* especializados, como Adobe Lightroom e Adobe Photoshop, garantindo uniformidade visual e coerência com a identidade do cliente.

Entrega: Os materiais finais são disponibilizados em formato digital, por meio de plataformas como Google Drive, WeTransfer ou aplicativos personalizados, como prazo médio de até dez dias úteis, assegurando agilidade e conveniência ao cliente.

Com esse fluxo operacional, a Elo Fotografia busca integrar técnica, planejamento e sensibilidade criativa, assegurando que cada projeto reflita a essência e os valores das marcas que representa.

10.2 Produtividade

A produtividade representa a capacidade da Elo Fotografia em atender diferentes demandas com eficiência e agilidade, assegurando alto desempenho operacional e cumprimento dos prazos estabelecidos. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequenas Empresas (SEBRAE), a produtividade está diretamente relacionada à otimização de processos e à gestão eficaz do tempo, elementos essenciais para manter a competitividade em mercados dinâmicos.

Os principais indicadores de produtividade adotados pela empresa incluem:

Tempo de execução: ensaios individuais têm duração média de até três horas, enquanto coberturas de eventos variam entre três e seis horas, conforme a complexidade do projeto;

Pós-produção: a produtividade média é estimada entre 40 e 60 fotos tratadas por hora de edição, a depender do nível de detalhamento das imagens;

Entrega no prazo: a empresa mantém meta de 95% de pontualidade, índice valorizado especialmente por clientes corporativos que possuem agendas rígidas de comunicação.

Para potencializar a produtividade, a Elo Fotografia utiliza fluxos digitais padronizados, organização de arquivos e ferramentas de gerenciamento de projetos fotográficos, o que reduz o tempo de execução e contribui para um desempenho operacional mais ágil e consistente.

10.3 Qualidade

A qualidade dos serviços prestados pela Elo Fotografia é resultado de processos técnicos rigorosos e de um compromisso constante com a melhoria contínua. Confirma afirma Paladini (2019), a gestão da qualidade consiste em um conjunto de práticas que visam garantir que o produto final atenda, e, sempre que possível, supere as expectativas do cliente.

Especificações técnicas: as imagens são produzidas em formato RAW, que utiliza de 12 a 14 *bits* por canal de cor, permitindo uma maior profundidade tonal e fidelidade cromática. A iluminação é controlada conforme a identidade visual e as diretrizes de comunicação corporativa de cada cliente;

Controle de qualidade: o processo inclui dupla revisão das imagens (seleção inicial e revisão final), calibração periódica dos equipamentos e atualização constante dos *softwares* de edição, garantindo precisão e consistência nos resultados.

Atendimento ao cliente: os *feedbacks* pós-entrega são registrados e analisados, possibilitando ajustes em processos futuros e assegurando a melhoria contínua do serviço.

10.4 Logística

A empresa adota uma abordagem logística que contempla tanto os fluxos internos quanto os externos, garantindo a fluidez das operações e a entrega eficiente dos serviços. A logística, nesse contexto, é compreendida como o conjunto de processos responsáveis pelo planejamento, implementação e controle do fluxo de materiais e informações, assegurando que os recursos estejam disponíveis no momento e local adequados para o bom desempenho das atividades.

Logística interna: envolve o transporte e a organização dos equipamentos, bem como a manutenção preventiva de câmeras, lentes e acessórios, assegurando o bom funcionamento dos recursos técnicos antes de cada projeto. A gestão adequada desses elementos reduz falhas operacionais e otimiza o tempo de preparação dos ensaios e eventos.

Logística externa: abrange o deslocamento até o local do cliente ou evento, além do transporte seguro dos equipamentos fotográficos. Essa etapa exige planejamento criterioso, especialmente em produções externas, em que fatores como distância, condições climáticas e cronograma do cliente podem impactar diretamente a execução do serviço.

O modelo logístico da Elo Fotografia é pautado pela flexibilidade e rapidez, características que, segundo Christopher (2016), são fundamentais para empresas que atuam em mercados dinâmicos e orientados à experiência do cliente. Dessa forma, a empresa busca assegurar que todos os recursos, humanos, técnicos e materiais, estejam integrados, contribuindo para a eficiência operacional e a qualidade final das entregas.

11 PLANO DE SUPRIMENTOS

O plano de suprimentos é um componente essencial para a sustentabilidade e competitividade das organizações, pois permite alinhar a gestão de compras, estoques e fornecedores às estratégias corporativas. Segundo Ballou (2006), a gestão de suprimentos e logística “representa o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de bens, serviços e informações, do ponto de origem ao ponto de consumo, de forma a atender aos requisitos dos clientes”.

Entre os principais benefícios, destacam-se a redução de custos, a melhoria no uso do capital de giro e a maior previsibilidade das operações. De acordo com Wanke (2012), o planejamento adequado “evita rupturas de estoque, reduz desperdícios e aumenta a capacidade de resposta das empresas frente às variações de demanda”.

Outro aspecto fundamental é a mitigação de riscos. Conforme Vieira e Nogueira (2016), depender de um único fornecedor pode gerar vulnerabilidade a falhas logísticas, variações cambiais e atrasos de entrega, sendo recomendada a adoção de múltiplas fontes de suprimento para assegurar a continuidade operacional. Nesse sentido, o plano de suprimentos não é apenas uma ferramenta operacional, mas um instrumento estratégico para garantir eficiência, confiabilidade e vantagem competitiva no mercado.

O plano de suprimentos da Elo Fotografia será estruturado para garantir a qualidade dos serviços e a continuidade operacional, tendo como foco a política de compras, a logística de aquisição e a gestão de estoques.

A política de compras envolve tanto a negociação com fornecedores internacionais de equipamentos de ponta (Canon, Nikon, Sony), por meio de plataformas de e-commerce utilizadas em modelos como o dropshipping, sendo o AliExpress um exemplo, quanto com revendedores especializados, a exemplo dos localizados em São Paulo, especialmente na região da Santa Ifigênia, que concentra maior variedade de produtos originais e condições competitivas. Essa variedade de

fornecedores reduz os riscos de dependência exclusiva, amplia a flexibilidade de negociação e fortalece o poder de barganha da Elo, assegurando maior segurança e eficiência no processo de aquisição de equipamentos.

A logística de compras da empresa é favorecida pela localização estratégica em Jundiaí, que permite fácil acesso às principais rodovias e centros de distribuição do estado de São Paulo, o que facilita a aquisição rápida de equipamentos e insumos.

Essa proximidade garante agilidade em casos de manutenção, substituição ou ampliação do portfólio de equipamentos, reduzindo o risco de paralisações e otimizando o tempo de resposta às demandas dos clientes.

A gestão de estoques constitui um elemento central na eficiência organizacional, pois influencia diretamente os custos operacionais, a capacidade de resposta ao mercado e a sustentabilidade financeira (BALLOU, 2006; SLACK et al., 2019). Nesse sentido, a Elo Fotografia adota uma política de estoque pautada em uma gestão otimizada, priorizando equipamentos de alta durabilidade e *softwares* devidamente licenciados, o que contribui para a redução de despesas decorrentes de reposições ocasionais. A manutenção preventiva integra essa estratégia, garantindo maior vida útil dos equipamentos e minimizando gastos emergenciais.

O conjunto de práticas citado demonstra a importância de um plano de suprimentos sólido: a política de compras diversificada evita vulnerabilidades, a logística estruturada assegura confiabilidade, e a gestão de estoques otimizada contribui para o equilíbrio entre receitas e despesas.

12 PLANO DE RH

O Plano de Recursos Humanos tem como metas estabelecidas diretrizes que garantem o recrutamento, o desenvolvimento e a retenção de profissionais alinhados à cultura organizacional da Elo Fotografia. A gestão de pessoas é vista como um fator estratégico para o crescimento da empresa, promovendo um ambiente colaborativo, motivador e voltado à excelência nos serviços prestados.

12.1 Organograma

O organograma da Elo Fotografia foi elaborado de maneira simples e funcional, em conformidade com o porte da empresa, a fim de garantir clareza nos fluxos de informação e precisão na distribuição das funções de cada área. Essa estrutura organizacional reflete uma posição definida, porém flexível, permitindo a manutenção

da agilidade nas tomadas de decisão e na comunicação interna. Conforme apresentado na imagem a seguir, a empresa é composta por três diretoras e fundadoras, seguidas por dois assistentes de fotografia, que integram o quadro inicial de colaboradores.

Figura 19 – Organograma Elo Fotografia.

Fonte: Próprio autor, 2025.

A Diretora de Fotografia é a profissional responsável pela coordenação e execução das sessões fotográficas, supervisionando a equipe de captação e iluminação, além de gerenciar os equipamentos e toda a operação técnica envolvida. Também participa do planejamento estético e visual dos projetos, garantindo que o resultado final esteja alinhado ao padrão de qualidade estabelecido pela empresa.

A Diretora de *Marketing* é responsável pelo desenvolvimento e pela implementação de estratégias voltadas ao fortalecimento da marca e ao aumento das vendas. Entre suas principais atribuições estão a prospecção de clientes, a gestão das redes sociais, a criação de ações voltadas à captação de novos negócios e a garantia da consolidação da identidade visual da empresa no mercado.

A Diretora Administrativa é responsável pela gestão financeira da empresa, acompanhando o fluxo de caixa, elaborando contratos e administrando os recursos

humanos. Também coordena a aquisição e manutenção de equipamentos, organiza a agenda da equipe e gerencia a logística necessária para a realização de eventos e sessões fotográficas.

Os Assistentes de Fotografia oferecem suporte à equipe principal, auxiliando na montagem, organização e transporte de equipamentos, bem como na organização dos arquivos e na edição de imagens, contribuindo para a eficiência operacional e para a qualidade dos serviços prestados.

12.2 Cargos e Salários

A definição dos cargos e salários é um aspecto fundamental para garantir a transparência e a valorização dos profissionais dentro da empresa. Na Elo Fotografia, a estrutura salarial foi elaborada com base em referências de mercado, alinhada à realidade financeira do negócio e ao reconhecimento das funções estratégicas desempenhadas por cada colaborador. Assim, as diretas recebem um pró-labore fixo de R\$5.000,00 cada, enquanto os assistentes de fotografia têm remuneração de R\$2.500,00 cada, acrescida de bonificações variáveis conforme o desempenho e os resultados obtidos.

12.3 Políticas de Remuneração

As políticas de remuneração da Elo Fotografia foram elaboradas com o objetivo de valorizar, reconhecer e recompensar o desempenho dos colaboradores.

Inicialmente, a empresa adotará o modelo de contratação de estagiários, buscando estudantes de fotografia, design, publicidade e propaganda, ou outros cursos relacionados que tenham a fotografia em sua grade curricular, preferencialmente aqueles cursando a partir do 4º semestre.

Esta modalidade, regida pela Lei do Estágio, prevê uma bolsa-auxílio mensal, alinhada à realidade financeira da empresa e compatível com as referências do mercado para a região.

Além da bolsa, a empresa oferecerá benefícios não formais com alto valor percebido que contribuam para o bem-estar e a satisfação da equipe. Entre eles, o *day off* no dia do aniversário, permitindo que o colaborador desfrute de um momento de descanso e celebração pessoal, e a concessão de experiências culturais, como ingressos para eventos fotográficos, reforçando a conexão dos colaboradores com o universo da fotografia e o aprimoramento de seu repertório profissional.

12.4 Política de Contratação

A política de contratação da Elo Fotografia tem como objetivo assegurar a manutenção de um quadro de colaboradores qualificados, engajados e alinhados aos valores e à cultura organizacional da empresa. Durante o processo seletivo, são priorizadas as competências técnicas, o portfólio e o currículo dos candidatos, considerando essencial a experiência prévia na área de fotografia. Cursos complementares e certificações específicas são avaliados como diferenciais relevantes, contribuindo para o aprimoramento técnico e criativo da equipe.

No caso dos cargos relacionados à fotografia e edição de imagens, é indispensável a comprovação de experiência profissional, bem como o domínio de plataformas de edição, como Adobe Photoshop e Lightroom. Para as áreas comerciais, de *marketing* e administrativas, exige-se formação completa ou em andamento, além de experiência prévia na área, habilidades de comunicação e aptidão para o atendimento ao cliente. Conhecimentos em Recursos Humanos e *Endomarketing* são considerados diferenciais valorizados, ainda que não obrigatórios, pois a empresa oferece capacitação com palestras e *workshops* voltados a esses temas para o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores.

Além das competências técnicas, a Elo Fotografia valoriza fortemente as habilidades comportamentais, reconhecendo a importância de profissionais proativos, criativos, comunicativos e capazes de trabalhar em equipe. Boa educação, empatia e postura profissional são requisitos indispensáveis, considerando o relacionamento direto com clientes corporativos e a necessidade de transmitir a imagem de credibilidade e profissionalismo da marca.

O processo seletivo inicia-se com a análise de currículos e portfólios enviados, seguida por entrevistas individuais destinadas à avaliação de competências comportamentais e da aderência do candidato aos valores da empresa. Quando necessário, são aplicados testes práticos que envolvem captação e edição de imagens, atendimento ao cliente ou captação de conteúdos, dependendo da função almejada.

Após a seleção, é elaborada a proposta de Termo de Compromisso de Estágio (TCE), formalizando a relação de trabalho sob a Lei do Estágio, o que deve ser feito em conjunto com a instituição de ensino do estudante. Com a aceitação da proposta, inicia-se o processo de integração (*onboarding*), momento em que o novo integrante é apresentado à cultura organizacional, à equipe e aos processos internos da Elo

Fotografia, além de receber a orientação e o suporte necessários para a adaptação às rotinas de trabalho.

Nos meses seguintes à contratação, a empresa realiza um acompanhamento contínuo, com o intuito de garantir a adaptação, o engajamento e o bem-estar do colaborador. Dessa forma, a Elo Fotografia reforça a importância de uma política de contratação estruturada, que contribua para a redução de erros no processo seletivos e para a formação de uma equipe coesa, qualificada e alinhada aos objetivos estratégicos da organização.

12.5 Política de Treinamento

A política de treinamento da Elo Fotografia tem como objetivo promover o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, assegurando o aprimoramento técnico e comportamental necessário para manter a excelência nos serviços prestados e na qualidade do produto final. Desde o processo de contratação, a empresa investe na capacitação dos profissionais, compreendendo que a atualização constante é essencial em um mercado dinâmico e competitivo como o da fotografia. Essa prática representa uma vantagem estratégica, pois contribui para o fortalecimento da equipe, a padronização dos processos e o destaque da marca frente à concorrência.

O primeiro contato do colaborador com a cultura organizacional ocorre no treinamento de integração, realizado no início de sua jornada na empresa. Nessa etapa, são apresentados a história, os valores e a missão da Elo Fotografia, além da equipe, do organograma e dos processos internos. Esse momento é essencial para que o novo integrante compreenda a dinâmica do ambiente de trabalho, reconheça seu papel dentro da estrutura organizacional e sinta-se parte da equipe desde o primeiro dia.

Além disso, a empresa promove treinamentos técnicos voltados para o aperfeiçoamento das competências específicas da área. São oferecidos palestras e *workshops* sobre temas como fotografia corporativa, iluminação, composição de imagem, relacionamento com o cliente, comunicação interpessoal, gestão de tempo, trabalho em equipe e *endomarketing*. Essas capacitações são conduzidas pelas próprias diretoras da empresa, com base em suas formações, experiências e especializações, de forma a compartilhar conhecimento prático e aplicado à realidade do negócio.

A Elo Fotografia também estimula a participação dos colaboradores em cursos externos e plataformas de ensino *online*, com foco em atualizações de técnicas e domínio de *softwares* de edição, como Adobe Photoshop e Lightroom. Essa política de incentivo à aprendizagem contínua reflete o compromisso da empresa com o crescimento profissional de sua equipe, reforçando a busca constante por inovação, qualidade e excelência no atendimento ao cliente.

12.6 Motivação

A motivação dos colaboradores é um fator essencial para garantir o engajamento, a proatividade e a produtividade dentro da Elo Fotografia. A empresa compreende que a motivação vai além da remuneração salarial, abrangendo o reconhecimento, a valorização e a satisfação pessoal e profissional dos integrantes da equipe. Manter colaboradores motivados é fundamental para assegurar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer o comprometimento com os objetivos organizacionais.

Como uma empresa especializada em fotografia corporativa e *endomarketing*, a Elo Fotografia aplica internamente os mesmos princípios que oferece a seus clientes, adotando o *endomarketing* como uma ferramenta estratégica para promover um ambiente de trabalho positivo e participativo. O *endomarketing* consiste em um conjunto de ações voltadas ao público interno, com o propósito de reforçar o sentimento de pertencimento, o alinhamento com a cultura organizacional e o reconhecimento do papel de cada colaborador na construção dos resultados da empresa.

Na Elo Fotografia, essa prática é implementada de maneira simples, porém estratégica. Entre as ações adotadas destacam-se: a comunicação transparente com todos os colaboradores sobre os resultados alcançados; o reconhecimento do desempenho por meio de reuniões de *feedback* individuais e coletivos; a concessão de bonificações financeiras conforme o atingimento de metas mensais; a valorização de ideias e sugestões da equipe; e a manutenção de um canal direto de diálogo entre gestores e colaboradores, estimulando a liberdade de integração e convivência, como confraternizações em datas comemorativas ou celebrações após a conclusão de projetos importantes.

Essas iniciativas refletem o compromisso da empresa em criar um ambiente de trabalho motivador, no qual o colaborador se sinta valorizado, ouvido e parte essencial

do sucesso da empresa. Quando o profissional se sente feliz e reconhecido em seu ambiente de trabalho, tende a apresentar maior produtividade, comprometimento e qualidade nos resultados, o que fortalece o desempenho organizacional como um todo.

12.7 Poder

O poder dentro de uma organização está diretamente relacionado à liderança e à capacidade de influenciar pessoas, distribuir funções e delegar responsabilidades de acordo com os objetivos e valores da empresa. Em estruturas empresariais de grande porte, o poder geralmente é representado por uma hierarquia bem definida, composta por cargos executivos como CEO, COO e CFO, entre outros.

Na Elo Fotografia, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, o exercício do poder ocorre de forma mais flexível e colaborativa. Essa característica permite uma maior participação dos colaboradores nos processos decisórios e favorece a comunicação horizontal entre os diferentes níveis da organização. Dessa forma, ainda que existam funções e responsabilidades específicas, a gestão busca manter um ambiente de cooperação e diálogo constante.

O poder estratégico da empresa está concentrado nas três diretoras e fundadoras, que compartilham igualmente a responsabilidade pelas principais decisões corporativas, abrangendo aspectos financeiros, operacionais, comerciais e administrativos. Apesar de cada uma exercer funções distintas dentro da estrutura organizacional, todas possuem o mesmo nível de autoridade e influência na condução do negócio.

Os assistentes de fotografia, por sua vez, não possuem poder formal de decisão, mas dispõem de autonomia para executar suas atividades e contribuir ativamente com ideias e sugestões, especialmente nos processos criativos e nas tomadas de decisão relacionadas aos projetos. Essa abordagem reflete o compromisso da Elo Fotografia com uma liderança participativa, que valoriza o trabalho em equipe, o diálogo e o reconhecimento das competências individuais como pilares para o crescimento sustentável da empresa.

12.8 Desenvolvimento de RH

O desenvolvimento de Recursos Humanos na Elo Fotografia é fundamentado em práticas voltadas à capacitação, valorização e crescimento profissional dos

colaboradores, visando à formação de uma equipe qualificada, motivada e alinhada aos objetivos da empresa. A organização reconhece que investir no aprimoramento de seus funcionários é essencial para manter a competitividade no mercado e assegurar a prestação de serviços de alta qualidade, acompanhando as constantes transformações do setor fotográfico.

Entre as ações implementadas pela Elo Fotografia, destaca-se o plano de carreira, elaborado de forma individualizada e em parceria com cada colaborador. Nesse processo, o profissional é incentivado a definir suas metas e áreas de interesse, traçando, junto à gestão, o caminho necessário para alcançar seus objetivos dentro da empresa. Como exemplo, um assistente de fotografia pode planejar sua evolução para cargo de líder ou direcionar seu desenvolvimento para áreas administrativas ou comerciais. Essa prática estimula o comprometimento, o senso de propósito e a clareza sobre as possibilidades de crescimento da organização.

Outra iniciativa está relacionada aos treinamentos contínuos, oferecidos desde a integração dos novos colaboradores até aqueles com maior tempo de atuação na empresa. Esses treinamentos abrangem tanto conteúdos técnicos, como atendimento ao cliente, captação e edição de imagens, quanto temas complementares que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da equipe. A Elo Fotografia também incentiva e viabiliza a participação dos colaboradores em feiras, *workshops*, palestras e cursos de aperfeiçoamento, reconhecendo o valor da atualização constante e da troca de experiências no fortalecimento das competências individuais e coletivas.

Além disso, a empresa adota a prática de mentoria e acompanhamento, em que colaboradores mais experientes orientam os novos integrantes, compartilhando conhecimentos, técnicas e boas práticas do cotidiano profissional. Essa estratégia reduz o tempo de adaptação, fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para a consolidação de uma cultura colaborativa.

Dessa forma, o desenvolvimento de Recursos Humanos na Elo Fotografia reflete o compromisso da empresa com a valorização de seu capital humano, compreendendo que o crescimento dos colaboradores está diretamente ligado ao sucesso e à sustentabilidade do negócio.

12.9 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas essenciais para a gestão de empresas, funcionando como uma régua que permite mensurar de forma objetiva os resultados alcançados tanto pela organização quanto por seus colaboradores.

Na Elo, a escolha desses indicadores levou em consideração a natureza dos serviços prestados e as expectativas dos clientes, garantindo que as métricas utilizadas reflitam de maneira precisa a eficiência operacional e a qualidade dos serviços oferecidos. Entre os principais indicadores adotados pela empresa, destaca-se a satisfação do cliente, que avalia a percepção do mesmo em relação à qualidade do serviço entregue, identificando se suas expectativas foram atendidas e se ele estaria disposto a contratar novamente os serviços da empresa.

O tempo de entrega dos serviços é outro indicador estratégico, pois assegura que os prazos estabelecidos sejam cumpridos de maneira eficiente, refletindo a capacidade da empresa em planejar e executar suas atividades com pontualidade.

A taxa de retrabalho mede a precisão e a qualidade do trabalho realizado, apontando a ocorrência de erros e possibilitando ações corretivas para minimizar falhas.

O número de contratos mensais permite avaliar o desempenho comercial da empresa, fornecendo informações sobre a eficácia das estratégias de *marketing* e sobre o crescimento da base de clientes.

Por fim, o comprometimento e a rotatividade de funcionários oferecem insights sobre o engajamento da equipe, analisando padrões de faltas, demissões e novas contratações, além de contribuir para o desenvolvimento de práticas de gestão de pessoas que aumentem a motivação e a retenção de talentos. O acompanhamento contínuo dessas métricas é fundamental, pois fornece dados concretos que permitem ajustes estratégicos, aprimoramento da qualidade dos serviços, capacitação da equipe e tomada de decisões mais assertivas, contribuindo diretamente para a consolidação e o sucesso sustentável da Elo Fotografia no mercado.

12.10 Feedback

O feedback é uma ferramenta de grande relevância dentro das organizações, desempenhando papel essencial na avaliação e no desenvolvimento dos colaboradores. Na Elo Fotografia, essa prática é adotada de maneira estruturada, permitindo analisar o comportamento dos profissionais, identificar seus pontos fortes

e suas oportunidades de melhoria, além de estimular a busca contínua pelo aperfeiçoamento. Os feedbacks formais são realizados durante os alinhamentos periódicos com os colaboradores, nos quais as diretoras avaliam a performance da equipe com base em indicadores previamente estabelecidos, tais como cumprimento de prazos, qualidade técnica nas entregas e relacionamento com clientes.

Além disso, a empresa mantém uma cultura de feedback contínuo, por meio de conversas rápidas e registros operacionais, destacando conquistas quando apropriado e corrigindo processos de forma imediata. A Elo Fotografia também recebe feedbacks diretamente do cliente, utilizando pesquisas de satisfação enviadas após cada ensaio, avaliações no Google e comentários em redes sociais, que permitem identificar percepções reais sobre atendimento e prazos.

Dessa forma, o feedback deixa de ser apenas um instrumento avaliativo interno, passando a ser um elemento estratégico da cultura organizacional, contribuindo para o engajamento, a valorização e o fortalecimento da equipe, além de ampliar a qualidade da experiência do cliente e a evolução contínua dos serviços prestados.

13 PLANO DE INVESTIMENTOS

Quadro 11 – Plano de investimentos da Elo Fotografia.

ETAPA	ATIVIDADE	INVESTIMENTO ESTIMADO (R\$)
FASE 1 Planejamento e Legalização	Legalização da empresa (abertura, registros, taxas)	2.000,00
	Consultoria contábil e jurídica	2.500,00
	Desenvolvimento de identidade visual e materiais impressos	2.000,00
SUBTOTAL FASE 1		6.500,00

Quadro 11 – Plano de investimentos da Elo Fotografia.

FASE 2 Estruturação e Equipamentos	Montagem e ambientação do estúdio	25.000,00
	Aquisição de equipamentos fotográficos profissionais	55.000,00
	<i>Softwares</i> de edição, CRM e sistema de <i>backup</i>	3.000,00
SUBTOTAL FASE 2		83.000,00
FASE 3 Comunicação e Lançamento	Criação do site e portfólio digital	5.000,00
	Campanhas de <i>marketing</i> digital (Google ADS e Meta ADS)	12.000,00
	Evento de inauguração	7.000,00
SUBTOTAL FASE 3		24.000,00
FASE 4 Capital de Giro (Despesas Fixas Iniciais) e Reserva de Emergência	Aluguel + Condomínio	2.000,00
	Utilidades públicas (energia, água, internet, telefone)	1.000,00
	Salários	5.000,00
	Pró-labore	15.000,00
	Manutenção de equipamentos	2.000,00
	Reserva de emergência	11.500,00
SUBTOTAL FASE 4		36.500,00
TOTAL		150.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

14 ESTRUTURA JURÍDICO-LEGAL

A estrutura jurídico-legal da Elo Fotografia será organizada de forma simplificada, contando com o apoio de uma empresa terceirizada responsável pelos serviços contábeis, fiscais e jurídicos, o que permitirá que o foco principal da organização permaneça direcionado à fotografia corporativa e de *endomarketing*.

A Elo Fotografia será constituída juridicamente como uma Sociedade Limitada (LTDA), formada pelas sócias Ellen Carolina Dias, Heloise Belgini e Luana Barbosa, que exercerão, respectivamente, as funções de Diretora de *Marketing*, Diretora Administrativa e Diretora Fotográfica. A escolha por esse formato societário se dá pela limitação da responsabilidade das sócias ao valor de suas quotas, pela maior segurança jurídica e pela credibilidade perante clientes e fornecedores.

A empresa será constituída, em sua fase inicial, na modalidade de Microempresa (ME), enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, visando à simplificação tributária e à utilização de alíquotas mais vantajosas para empresas em estágio inicial de operação. No entanto, considerando a projeção de receita anual detalhada na Tabela 2, a empresa ultrapassará o limite de R\$ 360.000,00 estabelecido para a Microempresa (ME). Dessa forma, a Elo Fotografia realizará a transição compulsória para Empresa de Pequeno Porte (EPP) ainda no primeiro ano de operação, sendo todas as providências de adaptação e compliance tributário de responsabilidade da consultoria contábil e jurídica.

A razão social será Elo Fotografia LTDA, com nome fantasia Elo Fotografia, e sede localizada na Rua Anchieta, bairro Vila Boaventura, no município de Jundiaí/SP. O código de atividade principal (CNAE) será 7420-0/01 - Atividades de fotografia e filmagem, com atividades secundárias relacionadas a serviços de tratamento e edição de imagens.

O processo de abertura da empresa seguirá as etapas formais de registro junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, emissão do CNPJ na Receita Federal, obtenção da inscrição municipal e do alvará de funcionamento na Prefeitura de Jundiaí, além do cadastro junto aos órgãos previdenciários e trabalhistas. O investimento necessário para legalização e estruturação da empresa inclui taxas de registro, elaboração do contrato social, licenças municipais e registro da marca junto ao INPI. Estima-se um custo aproximado de R\$ 2.000,00 para a formalização completa, incluindo despesas contábeis e documentais. Os documentos exigidos para

a abertura serão os dados pessoais das sócias, comprovantes de endereço, contrato social assinado e comprovante de viabilidade do endereço comercial. Após o registro, a empresa estará apta a emitir notas fiscais de serviço, contratar colaboradores e operar de forma regularizada.

Do ponto de vista jurídico, a empresa atuará em conformidade com a Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre os direitos autorais e de imagem, e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), assegurando o tratamento ético e seguro de todas as imagens e informações coletadas. Serão utilizados contratos e termos de cessão de imagem com cláusulas claras sobre direitos de uso, duração e finalidade das fotografias, garantindo transparência e proteção tanto para os clientes quanto para a empresa. Também serão adotadas políticas de privacidade e consentimento para o uso de dados, reforçando o compromisso da marca com a legalidade e a confiança.

Entre os principais riscos jurídico-legais identificados estão o uso indevido de imagem, o descumprimento da LGPD, a ausência de registro de marca e possíveis irregularidades fiscais. Tais riscos podem gerar multas, processos judiciais e comprometimento da reputação da marca. Para mitigá-los, a empresa adotará medidas preventivas como a elaboração de contratos padronizados, registro da marca junto ao INPI, acompanhamento contábil mensal e implementação de políticas de privacidade e consentimento de uso de dados.

A escolha pelo regime Simples Nacional visa simplificar o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária e facilitando a gestão financeira. Dentre os impostos inclusos neste regime estão o ISS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Além disso, a Elo prevê o acompanhamento contábil mensal, de modo a garantir conformidade fiscal e prevenir irregularidades. Por se tratar de um estúdio com atendimento presencial, também será solicitado alvará de funcionamento.

Além das obrigações tributárias previstas para microempresas e empresas enquadradas no Simples Nacional, a Elo Fotografia está sujeita à incidência de impostos federais e municipais sobre a prestação de serviços. De acordo com dados consultados no Google Meu Negócio, estima-se que a composição fiscal média aplicada sobre serviços de fotografia seja distribuída aproximadamente entre 6% e 7% em tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e entre 3% e 4% referente ao ISS, totalizando uma alíquota aproximada de 10% sobre o faturamento do serviço.

Com essa estrutura jurídico-legal, a Elo Fotografia se estabelece de forma sólida, segura e competitiva no mercado, assegurando credibilidade perante os órgãos reguladores e seus clientes, e garantindo as bases legais necessárias para o crescimento sustentável da empresa.

Quadro 12 – Custos estimados Elo Fotografia.

DESCRIÇÃO	CUSTO ESTIMADO (R\$)
Abertura da empresa, registros, taxas e consultoria contábil/ jurídica	4.500,00
Criação da identidade visual e materiais impressos	2.000,00
Montagem e mobiliário completo do estúdio físico	25.000,00
Aquisição dos equipamentos fotográficos (câmeras, lentes, iluminação)	55.000,00
Licenças de edição, CRM e backup	3.000,00
Criação de site, campanhas digitais e evento de inauguração	24.000,00
Capital de giro e reserva de emergência	36.500,00
TOTAL	150.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O capital inicial necessário para a operação da Elo Fotografia é de R\$ 150.000,00, integralizado pelas três sócias em partes iguais, destinado à aquisição de equipamentos fotográficos e de iluminação profissional, mobiliário e ambientação do estúdio, criação da identidade visual, desenvolvimento do site e portfólio *online*, estratégias de *marketing* digital e capital de giro para os primeiros meses de operação.

A administração e o controle financeiro serão supervisionados por uma consultoria contábil terceirizada, responsável por acompanhar o fluxo de caixa, os custos fixos e variáveis, e assegurar o cumprimento das obrigações tributárias previstas pela legislação, incluindo o enquadramento no regime do Simples Nacional. Além disso, a consultoria será responsável por gerenciar a transição compulsória da empresa de Microempresa (ME) para Empresa de Pequeno Porte (EPP), garantindo que as alíquotas e obrigações fiscais sejam corretamente ajustadas à nova faixa de faturamento. A opção por terceirizar os serviços contábeis, jurídicos e de gestão

financeira é uma decisão estratégica que permite à Elo operar com menor custo fixo e maior eficiência administrativa, otimizando o uso de recursos e evitando a necessidade de contratação interna para essas funções. Essa abordagem garante precisão no cumprimento das exigências fiscais e trabalhistas, além de reduzir riscos relacionados à conformidade legal. Ao centralizar funções administrativas em uma consultoria especializada, a Elo Fotografia mantém o foco em sua atividade principal, a produção de fotografia corporativa e cobertura de eventos de *endomarketing*, assegurando uma estrutura enxuta, eficiente e orientada para o crescimento da marca.

15 PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Quadro 13 – Planejamento Elo Fotografia.

ATIVIDADE	DATA ESTIMADA	RESPONSÁVEL	CUSTO ESTIMADO (R\$)
Legalização Da Empresa	12/01/2026	Consultoria Jurídica e Contábil	2.000,00
Desenvolvimento De Identidade Visual E Materiais Impressos	23/02/2026	Gestão Interna / Marketing	2.000,00
Criação Do Site E Portfólio Digital	02/03/2026	Gestão Interna / Marketing	5.000,00
Aquisição De Equipamentos Fotográficos	09/03/2026	Gestão Interna	55.000,00
Montagem E Ambientação Do Estúdio	04/05/2026	Prestadores de Serviços	25.000,00
Campanhas De Marketing Digital	15/06/2026	Gestão Interna / Marketing	12.000,00
Assinatura Softwares De Edição, CRM E Sistema De Backup	01/07/2026	Gestão Interna	3.000,00
Evento De Inauguração	11/07/2026	Gestão Interna	7.000,00
Início Das Operações	13/07/2026	Gestão Interna	-

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

16 PROJEÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise da estrutura de custos e despesas da Elo Fotografia representa uma etapa fundamental do planejamento estratégico, com o objetivo de validar a sustentabilidade financeira do negócio ao longo de uma projeção de cinco anos. Os cálculos apresentados neste tópico foram elaborados a partir da integração de informações internas do plano de negócio com projeções de mercado.

A Receita Mensal Estimada considera os Quadros 8, 9 e 10 de valores dos serviços oferecidos pela empresa, que engloba Ensaios em Estúdio, Ensaios Corporativos Externos e Cobertura de Eventos, e utiliza uma premissa de venda média alinhada ao público-alvo e à Curva ABC de Clientes. A taxa de crescimento adotada reflete metas de expansão progressiva, iniciando com um crescimento estimado de 10% ao mês no primeiro ano, seguido de crescimento anual alinhado à Ampliação de Portfólio e Expansão Regional Estratégica.

As Despesas Fixas mensais foram extraídas do Plano de Investimentos e incluem pró-labore, salários, aluguel e utilidades. O Custo Variável foi projetado em 10% sobre a Receita Bruta, contemplando encargos tributários do regime Simples Nacional e preparando a empresa para a transição planejada de Microempresa (ME) para Empresa de Pequeno Porte (EPP) ainda no primeiro ano, garantindo conformidade legal e coerência no fluxo de caixa.

Tabela 1 – Projeção Receitas e Despesas Elo Fotografia.

ANO	RECEITA MENSAL ESTIMADA (R\$)	CUSTO VARIÁVEL (R\$)	CUSTO VARIÁVEL (%)	DESPESA FIXA MENSAL (R\$)
1	R\$ 55.200,00	R\$ 5.520,00	10,00%	R\$ 25.000,00
2	R\$ 66.240,00	R\$ 6.624,00	10,00%	R\$ 25.000,00
3	R\$ 79.488,00	R\$ 7.948,80	10,00%	R\$ 25.000,00
4	R\$ 95.385,60	R\$ 9.538,56	10,00%	R\$ 25.000,00
5	R\$ 104.924,16	R\$ 10.492,42	10,00%	R\$ 25.000,00

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

Com o objetivo de validar a Receita Mensal Estimada de R\$ 55.200,00 para o primeiro ano de operação, valor que serve de base para as projeções de Demonstrativo de Resultados (Lucros e Perdas) e Fluxo de Caixa da empresa, e de

assegurar uma carga de trabalho viável para a equipe de produção (composta pela Diretora Fotográfica e dois Assistentes), foi elaborada uma projeção de vendas mensal. Essa projeção considera todos os pacotes disponíveis no portfólio da Elo Fotografia.

Essa abordagem tem como propósito demonstrar a capacidade da Elo Fotografia em gerar faturamento consistente a partir de seu core business, preservando a qualidade e a pontualidade na entrega dos serviços.

Para alcançar o faturamento mensal projetado, a Elo Fotografia deverá realizar 18 pacotes por mês, distribuídos entre as diferentes modalidades de serviços conforme descritos a seguir:

- Ensaios em Estúdio (8 sessões):

4 sessões do Pacote Essencial, que inclui 10 fotos digitais editadas, com até 1 hora de duração, ao valor de R\$ 1.500,00 cada;

4 sessões do Pacote Identidade, que oferece 20 fotos digitais editadas, com até 2 horas de duração, ao valor de R\$ 1.800,00 cada.

- Ensaios Corporativos Externos (6 sessões):

3 sessões do Pacote Corporativo, que contempla 40 fotos digitais editadas, com até 2 horas de duração, ao valor de R\$ 3.000,00 cada;

3 sessões do Pacote Institucional, que oferece 100 fotos digitais editadas, com até 3 horas de duração, ao valor de R\$ 5.000,00 cada.

- Cobertura de Eventos (4 coberturas):

2 coberturas do Pacote Imersão, que inclui 50 fotos digitais editadas, com até 2 horas de cobertura, ao valor de R\$ 3.500,00 cada;

2 coberturas do Pacote Premium, que oferece 100 fotos digitais editadas, com até 5 horas de cobertura, ao valor de R\$ 5.500,00 cada.

O volume projetado de 18 sessões e coberturas mensais corresponde, em média, a quatro a cinco agendamentos semanais para a equipe de produção. Essa distribuição de trabalho é considerada viável e gerenciável, tendo em vista a estrutura operacional composta pela Diretora Fotográfica e dois Estagiários.

O foco estratégico na venda de pacotes de maior valor agregado, como o Pacote Institucional (R\$ 5.000,00) e o Pacote Premium (R\$ 5.500,00), possibilita à empresa atingir o faturamento projetado com um número de atendimentos compatível

com a capacidade operacional da equipe, preservando o compromisso com a qualidade e a pontualidade na entrega dos serviços.

No que se refere à etapa de pós-produção, o volume total estimado é de 650 imagens digitais editadas, provenientes da seguinte distribuição: 40 fotos do Pacote Essencial, 80 do Pacote Identidade, 120 do Pacote Corporativo, 300 do Pacote Institucional, 100 do Pacote Imersão e 100 do Pacote Premium.

Considerando que a produtividade média de edição situa-se entre 40 e 60 fotos tratadas por hora, esse volume é plenamente gerenciável com o suporte técnico dos assistentes.

Dessa forma, a estratégia de volume de serviços proposta sustenta o crescimento projetado da empresa, garantindo que a operação se mantenha enxuta, eficiente e alinhada ao Plano de Recursos Humanos inicial.

16.1 Lucros e Perdas

A Tabela de Lucros e Perdas a seguir apresenta a projeção de desempenho financeiro da Elo Fotografia ao longo de um período de cinco anos, evidenciando a viabilidade e a alta rentabilidade do modelo de negócio proposto. Essa demonstração consolida a receita projetada com a estrutura de custos e despesas operacionais da empresa, permitindo uma análise ampla do potencial de lucratividade e sustentabilidade do projeto.

Os dados financeiros foram calculados a partir de premissas consistentes e fontes internas do plano de negócios, conforme descrito a seguir:

Receita Anual: calculada com base na estimativa inicial de vendas de serviços (Ensaio Corporativos em Estúdio, Ensaio Corporativos Externos e Cobertura de Eventos), considerando metas de crescimento progressivo: 10% ao mês no primeiro ano e crescimento anual subsequente alinhado à estratégia de Ampliação de Portfólio e Expansão Regional, abrangendo os municípios de Cabreúva, Campinas e Itatiba.

Despesa Fixa Anual: corresponde à soma das despesas operacionais mensais extraídas da seção de Capital de Giro do Plano de Investimentos. O valor contempla o pró-labore das diretoras (R\$ 15.000,00/mês), os salários dos assistentes (R\$ 5.000,00/mês) e os custos de manutenção da estrutura física (R\$ 5.000,00/mês).

Custo variável anual: representa 10% da Receita Bruta, percentual definido para cobrir a carga tributária do Simples Nacional e preparar a empresa para a transição planejada de ME para EPP já no primeiro ano de operação, considerando

que a receita projetada para o período inicial ultrapassa o limite legal de enquadramento como ME.

Lucro Bruto e Lucro Líquido: foram calculados, respectivamente, pela dedução do Custo Variável (impostos) da Receita Bruta e pela subtração das Despesas Fixas (custos operacionais) do Lucro Bruto. O Lucro Líquido Anual corresponde ao Fluxo de Caixa Líquido do projeto. Para a avaliação de viabilidade, este valor é descontado pela Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15% ao ano, resultando no Lucro Líquido a Valor Presente. O resultado progressivamente crescente, mesmo após o desconto dos juros, reforça a capacidade da Elo Fotografia de se consolidar como referência no segmento de fotografia corporativa e cobertura de eventos, demonstrando solidez financeira e potencial de expansão sustentável.

Tabela 2 – Projeção Lucros e Perdas Elo Fotografia.

ANO	RECEITA ANUAL (R\$)	CUSTO VARIÁVEL ANUAL (R\$)	DESPESA FIXA ANUAL (R\$)	LUCRO LÍQUIDO (R\$)	FATOR DE VALOR PRESENTE (TMA 15% a.a.)	LUCRO LÍQUIDO A VALOR PRESENTE (R\$)
1	R\$ 662.400,00	R\$ 66.240,00	R\$ 300.000,00	R\$ 296.160,00	0.8696	R\$ 257.575,60
2	R\$ 794.880,00	R\$ 79.488,00	R\$ 300.000,00	R\$ 415.392,00	0.7561	R\$ 314.075,17
3	R\$ 953.856,00	R\$ 95.385,60	R\$ 300.000,00	R\$ 558.470,40	0.6575	R\$ 367.234,44
4	R\$ 1.144.627,20	R\$ 114.462,72	R\$ 300.000,00	R\$ 730.164,48	0.5718	R\$ 417.478,61
5	R\$ 1.259.090,00	R\$ 125.909,00	R\$ 300.000,00	R\$ 833.181,00	0.4972	R\$ 414.284,33

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

16.2 Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é um instrumento essencial de gestão financeira que demonstra a capacidade da Elo Fotografia de gerar e utilizar recursos ao longo do tempo. A projeção de fluxo de caixa anual, elaborada para um período de cinco anos, valida a liquidez e a saúde financeira do negócio, evidenciando sua sustentabilidade e potencial de crescimento.

A metodologia utilizada para o cálculo do fluxo de caixa baseia-se na consolidação dos dados de receita e custos previamente detalhados. As entradas de caixa, representadas pela Receita Bruta Anual projetada, têm origem na venda de pacotes de fotografia corporativa e cobertura de eventos, refletindo uma meta de

crescimento de 10% ao mês no primeiro ano e uma expansão anual estratégica nos anos seguintes. Já as saídas de caixa correspondem ao somatório de todas as despesas necessárias à operação da empresa, sendo compostas pelas despesas fixas e pelos custos variáveis anuais, os impostos.

O fluxo de caixa líquido resulta da diferença entre as entradas e as saídas de caixa. Este fluxo de caixa é descontado pela Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15% ao ano, transformando-o em Fluxo de Caixa a Valor Presente e validando a viabilidade econômica do projeto ao longo do tempo. O comportamento positivo crescente do fluxo a Valor Presente demonstra a capacidade da Elo Fotografia de gerar capital, manter a liquidez e cobrir seus custos operacionais com folga, remunerando o capital investido.

Tabela 3 – Projeção Fluxo de Caixa Elo Fotografia.

ANO	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (R\$)	FATOR DE VALOR PRESENTE (15% a.a.)	FLUXO DE CAIXA A VALOR PRESENTE (R\$)
1	R\$ 296.160,00	0.8696	R\$ 257.575,60
2	R\$ 415.392,00	0.7561	R\$ 314.075,17
3	R\$ 558.470,40	0.6575	R\$ 367.234,44
4	R\$ 730.164,48	0.5718	R\$ 417.478,61
5	R\$ 833.181,00	0.4972	R\$ 414.284,33

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

16.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial Projetado de Abertura da Elo Fotografia reflete sua situação econômica e financeira no momento inicial da constituição da empresa.

É como uma fotografia estática da empresa em um dado período, seguindo o princípio fundamental da Contabilidade: a igualdade entre Ativo (bens e direitos) e a soma do Passivo (obrigações) com o Patrimônio Líquido (recursos próprios).

A estrutura do Balanço demonstra como os recursos foram obtidos e onde eles foram aplicados. Para a Elo Fotografia, o Balanço de Abertura evidencia que o Capital Social de R\$ 150.000,00, integralmente investido pelas três sócias, é a única fonte de financiamento. Esse recurso foi integralmente aplicado na aquisição dos ativos operacionais essenciais para o início das atividades, incluindo o custeio do estúdio, a

aquisição de equipamentos fotográficos profissionais e recursos destinados ao Capital de Giro.

A análise desta tabela demonstra a solidez financeira inicial da empresa, caracterizada pela ausência de dívidas de curto e longo prazo (Passivo zerado), e o foco no investimento em ativos que gerarão benefícios econômicos futuros, tais como o Imobilizado e o Capital de Giro para o primeiro ciclo operacional.

Tabela 4 – Balanço Patrimonial Projetado de Abertura Elo Fotografia.

ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE	R\$ 56.500,00	CIRCULANTE	R\$ 0,00
Disponível (Caixas e Bancos)	R\$ 0,00	NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00
Capital de Giro e Reserva de Emergência	R\$ 36.500,00	TOTAL PASSIVO	R\$ 0,00
Estoques (Insumos/ Materiais de Apoio)	R\$ 0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 150.000,00
Ativo Realizável a Curto Prazo (Contas a Receber)	R\$ 20.000,00	Capital Próprio das 3 Sócias	R\$ 150.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 93.500,00	Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
Imobilizado	R\$ 83.000,00	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 150.000,00
Equipamentos Fotográficos Profissionais	R\$ 55.000,00		
Montagem e Ambientação do Estúdio	R\$ 25.000,00		
Desenvolvimento de Identidade Visual/ Materiais Impressos	R\$ 2.000,00		
Intangível	R\$ 10.500,00		
Licenças de Software (Edição/CRM/Backup)	R\$ 3.000,00		
Criação do Site e Portfólio Digital	R\$ 5.000,00		
Legalização da Empresa/ Custos Pré-Operacionais	R\$ 2.500,00		
TOTAL ATIVO	R\$ 150.000,00		

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

17 FUNDING

O termo *funding* refere-se ao financiamento, ou seja, aos recursos financeiros destinados a viabilizar a criação, manutenção ou expansão de uma empresa ou projeto. Existem diversas modalidades de *funding*, como empréstimos bancários, investimento-anjo, capital de risco, financiamento coletivo e capital próprio.

No caso da Elo Fotografia, a estrutura de financiamento é composta integralmente por capital próprio, totalizando R\$ 150.000,00, sendo R\$ 50.000,00 provenientes de cada sócia-fundadora. Essa escolha tem como objetivo garantir maior autonomia financeira, sem gerar dívidas ou juros, além de assegurar uma divisão equilibrada da influência e da tomada de decisões entre as sócias.

18 AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

Tabela 5 – Avaliação Financeira Elo Fotografia.

INVESTIMENTO INICIAL	PAYBACK (ANOS)	VPL (R\$)	TIR (%)
R\$ 150.000,00	< 1 ano	R\$ 1.820.648,15	> 100% a.a.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

O Payback indica o tempo necessário para recuperar o investimento inicial de R\$ 150.000,00. Para a análise, será utilizada uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15% ao ano, percentual comumente aplicado em projetos de Micro e Pequenas Empresas no Brasil. A avaliação demonstra que o projeto apresenta alta liquidez, atingindo o ponto de equilíbrio financeiro ainda no primeiro ano de operação.

O Valor Presente Líquido (VPL) é um dos métodos mais utilizados na avaliação de projetos por considerar todos os fluxos de caixa futuros e trazê-los ao momento zero, utilizando a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15% ao ano como taxa de desconto. O cálculo do VPL para o projeto Elo Fotografia resultou em R\$ 1.820.648,15. Como o critério de aceitação estabelece que um projeto é viável quando $VPL > 0$, o resultado positivo demonstra que o projeto não apenas remunera o capital das sócias à taxa mínima exigida, mas também gera uma riqueza adicional superior a R\$ 1,8 milhão em valores presentes. Esse indicador reforça a capacidade de criação de valor do negócio e confirma sua viabilidade econômica.

A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a taxa anual de retorno do investimento. No caso da Elo Fotografia, a TIR superior a 100% ao ano supera de

forma expressiva a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) adotada, de 15% a.a. Esse resultado evidencia um retorno altamente competitivo, demonstrando que o negócio é financeiramente eficiente e lucrativo. Uma TIR elevada também tende a atrair investidores, pois indica que o capital investido será remunerado de forma consistente e muito acima da média de mercado e do próprio custo de capital do projeto.

19 FERRAMENTAS DE REVISÃO E CONTROLE

A etapa de revisão e controle é fundamental para garantir que as ações planejadas permaneçam alinhadas aos objetivos estratégicos da Elo Fotografia. Segundo Kaplan e Norton (1997), os indicadores de desempenho funcionam como “bússolas” que orientam a empresa no alcance de suas metas, tornando o acompanhamento sistemático uma etapa essencial do processo de gestão.

Para monitorar seus processos e resultados, a Elo Fotografia utilizará ferramentas de gestão que permitem controle operacional e análises contínuas de desempenho. Entre elas, destacam-se:

- Planilhas de controle (Google Sheets): Utilizadas para o registro e acompanhamento de custos e receitas, possibilitando o controle dos indicados financeiros e administrativos.
- *Softwares* de gestão de projetos (Trello): Empregados para organizar as etapas e monitoramento interno de cada projeto, permitindo mensurar o andamento das atividades e o cumprimento das tarefas necessárias.
- Formulário de *feedback online* (Google Forms): Aplicado para coletar avaliações e identificar necessidades e percepções reais dos clientes, oferecendo insumos para melhoria contínua.
- Armazenamento em nuvem: Garante *backup* seguro e a entrega de materiais fotográficos de forma totalmente digital e em alta qualidade.

Essas ferramentas apresentam baixo custo de implementação e alta aplicabilidade, atendendo às demandas de uma empresa de porte enxuto e oferecendo suporte à gestão estruturada e orientada a resultados.

19.1 Indicadores de Resultados

A Elo Fotografia adotará indicadores de desempenho voltados à análise de viabilidade financeira e eficácia do posicionamento no mercado corporativo.

O Ticket Médio por Atendimento será utilizado para medir o valor médio gasto por cliente em cada contratação, permitindo à empresa identificar oportunidades de aumento de receita por meio da venda de pacotes superiores e serviços adicionais. Esse indicador auxiliará a Diretora de *Marketing* no ajuste das estratégias comerciais e na oferta de maior valor percebido.

As Margens de Lucro Bruto e Líquido permitirão avaliar a rentabilidade do negócio. A Margem Bruta verificará se a Receita Bruta cobre os Custos Variáveis, enquanto a Margem Líquida confirmará a capacidade da empresa de gerar lucro após as despesas operacionais. As projeções de resultados indicam crescimento progressivo e aderência ao posicionamento definido.

O Crescimento Mensal de Vendas medirá a evolução do faturamento e o impacto das ações de *marketing* e relacionamento, tendo como meta inicial um aumento de 10% ao mês no primeiro ano. O acompanhamento desse indicador é essencial para alcançar a previsão de transição de Microempresa (ME) para Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Para o controle estratégico, serão utilizadas planilhas (Google Sheets) para registro financeiro, *softwares* de gestão de projetos (Trello) para acompanhamento de tarefas e formulários *online* (Google Forms) para avaliação da percepção dos clientes.

19.2 Frequência de Análise e Revisão

O monitoramento contínuo dos indicadores de resultados é essencial para garantir o alinhamento estratégico da Elo Fotografia. A frequência de análise e revisão será ajustada conforme a natureza de cada indicador, utilizando ferramentas de gestão de baixo custo, como planilhas e Trello. No nível semanal, o foco estará na execução operacional e no acompanhamento das metas imediatas, garantindo liquidez, produtividade e o ritmo de vendas necessário para o atingimento das metas mensais. Nessa etapa, serão monitorados o volume de agendamentos, considerando a média de quatro a cinco atendimentos por semana para alcançar dezoito pacotes mensais; o tempo de pós-produção, medido pela produtividade da equipe. Com expectativa de 40 a 60 imagens tratadas por hora; e o engajamento e geração de

leads por meio das campanhas de Google Ads e Meta Ads, permitindo otimizações contínuas.

No ciclo mensal, a empresa realizará uma análise consolidada dos resultados financeiros e comerciais, mensurando rentabilidade, crescimento e eficiência. Serão avaliados o faturamento mensal e o crescimento de vendas, projetado inicialmente em 10% ao mês no primeiro ano; o *ticket* médio e as margens de lucro, que permitirão analisar rentabilidade dos pacotes vendidos e a eficácia do *upsell* de serviços adicionais; a taxa de retrabalho, que refletirá a precisão e qualidade do serviço entregue; e o número de contratos fechados, indicador direto da performance das estratégias de prospecção. Trimestralmente, a empresa realizará revisões com enfoque estratégico e de compliance, analisando a satisfação dos clientes por meio de formulários de feedback e indicadores como o Retorno Sobre Investimento (ROI), além do comprometimento da equipe. Também será feita a verificação da conformidade jurídica, incluindo atendimento à LGPD e o andamento de registro de marca junto ao INPI.

A revisão anual permitirá ajustes estruturais de médio e longo prazo, incluindo a confirmação da viabilidade do negócio por meio de indicadores como Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido, a análise da margem de lucro anual e a avaliação da evolução da marca no mercado de Jundiaí para embasar a expansão planejada para cidades próximas, como Cabreúva, Campinas e Itatiba a partir do terceiro ano. Essa metodologia de acompanhamento garante controle, agilidade e sustentabilidade na tomada de decisões, fortalecendo o posicionamento da Elo Fotografia no mercado.

19.3 Ações em Caso de Resultados Conforme o Planejado

Caso a Elo Fotografia alcance ou supere os resultados estabelecidos em seus indicadores-chaves, as ações estratégicas serão direcionadas para consolidar sua posição competitiva e impulsionar o crescimento de forma estruturada. Nesse cenário, a empresa deverá intensificar o investimento em capacitações técnicas e de comunicação aplicadas diretamente às demandas operacionais de produção fotográfica e atendimento ao cliente, reforçando seu diferencial consultivo. Além disso, será priorizado o aperfeiçoamento da política de precificação e a ampliação da venda de fotos adicionais como forma de maximizar a rentabilidade sem ampliar os custos fixos.

Com indicadores favoráveis, também será possível antecipar etapas do plano de expansão, direcionando esforços de prospecção e campanhas comerciais para cidades próximas, como Cabreúva, Itatiba e Campinas, fortalecendo a presença regional. Por fim, parte dos resultados obtidos será reinvestida em melhorias tecnológicas relacionadas à gestão de clientes, processamento de materiais e controle de projetos, garantindo eficiência operacional e sustentação do crescimento no médio e longo prazo.

20 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do planejamento estratégico da Elo Fotografia permitiu compreender, de forma ampla e estruturada, o potencial do negócio dentro de um mercado em constante expansão e transformação. Ao longo deste trabalho, foi possível identificar que a fotografia corporativa deixou de ser apenas um recurso estético e passou a ocupar um papel essencial na construção da comunicação interna, no fortalecimento da cultura organizacional e na consolidação da imagem institucional das empresas.

A análise do macro e microambiente evidenciou um cenário favorável, impulsionado pela digitalização, pela valorização da marca pessoal e pelo crescimento de ações de *endomarketing*. A Elo Fotografia se insere nesse contexto oferecendo não apenas serviços fotográficos, mas soluções estratégicas capazes de traduzir visualmente valores, pessoas e cultura, elementos cada vez mais indispensáveis no ambiente corporativo moderno.

O estudo também demonstrou que, apesar de a empresa estar em sua fase inicial, possui diferenciais relevantes: uma proposta clara de valor, identidade visual consistente, equipe capacitada e um posicionamento que une técnica fotográfica com entendimento de comunicação interna. Tais fatores conferem vantagem competitiva e permitem que a Elo Fotografia se destaque em um mercado ainda fragmentado, porém promissor.

Além disso, o planejamento de crescimento em etapas, estabelecimento da marca, ampliação de portfólio e expansão regional, demonstra que a empresa tem condições de alcançar sustentabilidade operacional e financeira nos próximos anos. As projeções econômicas, o plano de *marketing* e o mapeamento de oportunidades reforçam que o negócio é viável, escalável e preparado para se adaptar à demandas do setor.

Com base em todas as análises realizadas, as expectativas para o futuro da empresa são positivas. A tendência de humanização das empresas continuará fortalecendo a demanda por conteúdos visuais autênticos, e a empresa está estrategicamente posicionada para atender a esse movimento. A consolidação da marca em Jundiaí, seguida da expansão para polos regionais como Cabreúva, Itatiba e Campinas, abre espaço para maior penetração em ambientes corporativos, feiras, eventos e ações de comunicação interna.

Espera-se que, ao longo dos próximos anos, a Elo Fotografia amplie sua carteira de clientes fixos, fortaleça suas parcerias B2B e se torne referência em fotografia corporativa e *endomarketing* na região. A empresa deverá, ainda, incorporar novas tecnologias, profissionalizar suas operações e expandir sua presença digital, sem perder o foco no atendimento humanizado e na excelência técnica, pilares que sustentam seu propósito.

Assim, conclui-se que a Elo Fotografia não apenas é viável enquanto empreendimento, mas possui potencial sólido de crescimento e diferenciação no mercado. O planejamento apresentado neste trabalho estabelece as bases para uma trajetória estratégica, consistente e alinhada às tendências contemporâneas de comunicação visual, garantindo que a empresa evolua com clareza, propósito e competitividade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David. **Gerenciando marcas: como criar valor para o cliente**. São Paulo: Elsevier, 2007.

ARNHEIM, Rudolf. **Arte e percepção visual**. São Paulo: Pioneira, 1980.

ARTESP. **Interligação das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes ganha nova faixa em Jundiá**. 24 out. 2016. Disponível em: <https://logweb.com.br/interligacao-das-rodovias-anhanguera-e-bandeirantes-ganha-nova-faixa-em-jundiai/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

ATENDIMENTO consultivo, reativo e proativo: como aplicar na sua estratégia?. 5 mar. 2025. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/atendimento-consultivo/>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BARTHES, Roland. **A câmara clara: nota sobre a fotografia**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. **Marketing contemporâneo**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

BUSINESS, Oficina Photo. Disponível em: <https://oficinaphotobusiness.com.br/>. Acesso em: 26 fev. 2025.

CABREÚVA, Prefeitura de. **Cabreúva está entre as 50 cidades que mais geraram empregos em 2023**. Disponível em: <https://www.cabreuva.sp.gov.br/cabreuva+esta+entre+as+50+cidades+que+mais+geraram+empregos+em+2023.aspx>. Acesso em: 7 abr. 2025.

CABREÚVA, Prefeitura de. **Guia Comercial**. 2024. Disponível em: <https://cabreuva.portaldacidade.com/guia-comercial/industrias-diversas>. Acesso em: 11 abr. 2025.

CAMPINAS, Região. **Nossas empresas**. 2018. Disponível em: <https://regiaocampinas.org.br/nossas-empresas/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que agregam valor**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

ESTATÍSTICA, Instituto Brasileiro de Geografia e. **Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - CEMPRESA**. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9016-estatisticas-do-cadastro-central-de-empresas.html>. Acesso em: 14 abr. 2025.

FISCHER, André Luiz. **Gestão estratégica de pessoas**. São Paulo: Atlas, 2015.

FOTOGRAFIA, Risnic. Disponível em: <https://risnicfotografia.com.br/>. Acesso em: 26 fev. 2025.

GESTÃO CONTÁBIL. **5 vantagens de trabalhar como PJ**. Gestão Contábil, 2023. Disponível em: <https://gestaocont.com.br/5-vantagens-de-trabalhar-como-pj/>. Acesso em: 16 set. 2025.

ITATIBA, Prefeitura de. **Itatiba apresenta crescimento superior a 580% no saldo de empregos criados em 2021**. [S. l.], 9 fev. 2022. Disponível em: <https://itatiba.sp.gov.br/secretarias/governo/noticias/itatiba-apresenta-crescimento-superior-a-580-no-saldo-de-empregos-criados-em-2021>. Acesso em: 7 abr. 2025.

ITATIBA, Prefeitura de. **História**. 2022. Disponível em: <https://www.itatiba.sp.gov.br/cidade/historia>. Acesso em: 11 abr. 2025.

JUNDIAÍ, Prefeitura de. **A Força da Indústria**. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/desenvolvimento-economico/vantagens/a-forca-da-industria/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

JUNDIAÍ, Prefeitura de. **Desenvolvimento Econômico**. 2023. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/desenvolvimento-economico/maiores-empresas/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

JUNDIAÍ, Prefeitura de. **Estudo nacional aponta Jundiaí como a 3ª melhor cidade do país para se viver**. 5 nov. 2024. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2024/11/05/estudo-nacional-aponta-jundiai-como-a-3a-melhor-cidade-do-pais-para-se-viver/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

JUNDIAÍ, Prefeitura de. **Localização Privilegiada**. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/desenvolvimento-economico/vantagens/localizacao-privilegiada/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

JUSBRASIL. **Quais são os benefícios que a empresa pode oferecer para PJ?** JusBrasil, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/quais-sao-os-beneficios-que-a-empresa-pode-oferecer-para-pj/3353559077>. Acesso em: 16 set. 2025.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. **Planejamento de relações públicas na comunicação integrada**. São Paulo: Summus, 2003.

KOSSOY, Boris. **Fotografia e história**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education, 2012.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NETO, Andressa de Paula; VALDISSER, Cássio Raimundo. **A Importância Do Endomarketing: Um Estudo De Caso Na Empresa Shirley Cabelo & Estética Unissex Ltda – Me**. GETEC, [s. l.], v. 7, p. 156-175, 4 out. 2018. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/1490>. Acesso em: 11 abr. 2025.

PALADINI, Edson Luiz. **Gestão da qualidade: teoria e prática**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

PHOTO, Grupo. Disponível em: <https://www.grupophoto.com.br/home>. Acesso em: 26 fev. 2025.

PORTER, Michael E. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

REGIÃO, G1 Campinas e. **Número de novas empresas sobe 11% e chega a 9.762 em 2024, em Campinas**. [S. l.], 11 mar. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2025/03/11/numero-de-novas-empresas-sobe-11percent-e-chega-a-9762-em-2024-em-campinas.ghtml>. Acesso em: 7 abr. 2025.

SEBRAE. **Finanças para Empreendedores: ROI e Indicadores de Retorno**. Brasília: Sebrae Nacional, 2023.

SEBRAE. **Gestão da qualidade em serviços**. Brasília: Sebrae, 2020. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 18 set. 2025.

SEBRAE. **Panorama das Micro e Pequenas Empresas no Brasil**. 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SEBRAE. **Produtividade: como melhorar os resultados da sua empresa**. Brasília: SEBRAE, 2020. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 6 out. 2025.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; BURGESS, N. **Administração da Produção**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

VIEIRA, A. C.; NOGUEIRA, D. **Gestão de suprimentos e oportunidades de melhoria: estudo de caso em uma empresa fabricante de equipamentos médico-odontológicos**. *Gestão & Produção*, v. 23, n. 2, p. 389-403, 2016.

WANKE, Peter. **Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

WORK, Great Place To. Great Place To Work. Disponível em: <https://gptw.com.br/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

ZIDANE, Felipe. Disponível em: <https://www.felipezidane.com.br/>. Acesso em: 26 fev. 2025.